

CURSO

Multimedia learning design in Higher Education for 3rd space professionals

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

This work is licensed
under [CC BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Índice

Módulo 1: Aprendizaje Multimedia	8
Introducción – Módulo 1	8
Navegando por la estructura del curso	8
Módulo 1: Aprendizaje multimedia -Qué, Cómo y Por qué	9
Lección 1.1 - El papel de los multimedia en la educación	10
Introducción: el papel de los multimedia en la educación	10
¿Qué es multimedia en la educación? – Introducción	10
¿Qué es multimedia en la educación? - Tipos de contenido y multimedia	11
¿Qué es multimedia en la educación? - Formateando tus medios.	11
El propósito de los multimedia en la educación - Alineación de objetivos y contenidos	12
El propósito de los multimedia en la educación - Papeles pedagógicos Potentes para video	12
El propósito de los multimedia en la educación - Papeles pedagógicos de otros multimedia	12
El propósito de los multimedia en la educación - Elegir los multimedia adecuados para su propósito	13
Resumen de la lección	15
Lección 1.2 - Principios del aprendizaje multimedia	16
Introducción: principios de aprendizaje multimedia	16
Teoría cognitiva de los multimedia – Teoría	16
Teoría cognitiva de los multimedia – Ejercicio	17
Teoría de la carga cognitiva - Sweller	17
Teoría de la carga cognitiva – Ejercicio	18
Gestión de la carga cognitiva – Introducción	19
Gestión de la carga cognitiva - Folleto: Principios de Mayers	19
Gestión de la carga cognitiva - Discusión y revisión de los principios de diseño	19
Gestión de la carga cognitiva - Llevando el espectador de la mano	20
Gestión de la carga cognitiva – Ejercicio	21
Gestión de la carga cognitiva - Bibliografía adicional	22
Resumen de la lección	23
Encuesta de módulos	25
Módulo 2: Producción multimedia	26
Introducción – Módulo 2	26
Introducción: Producción Multimedia - Directrices y Herramientas de y para la Educación Superior	26
Lección 2.1 - Apoyo multimedia en la enseñanza superior	26

Introducción: apoyo multimedia en la educación superior.....	26
Escenarios en diferentes Instituciones de Educación Superior	27
Infografía: soporte en diferentes socios de TransACTION	28
Ejercicio: tu propio contexto educativo	28
Reflexionando sobre el apoyo de los medios educativos.....	28
Encuesta: tu opinión sobre los medios educativos	29
Resumen de la lección.....	29
Lección 2.2 - Proceso de producción educativa multimedia	31
Introducción	31
Introducción: Proceso de producción multimedia educativa.....	32
Preproducción	32
Preproducción: Ejercicio.....	33
Producción.....	34
Producción: Ejercicio	35
Postproducción	36
Postproducción: Ejercicio	39
Resumen de la lección.....	39
Lección 2.3 - Requisitos de la producción multimedia	41
Introducción: Requisitos de producción multimedia	41
Accesibilidad.....	41
Video: Accesibilidad	42
Encuesta de módulos	45
Módulo 3 – Creación aprendizaje en línea.....	46
Introducción - Módulo 3.....	46
Introducción: Principios y directrices para crear aprendizaje en línea.....	46
Lección 3.1 Entender el aprendizaje en línea	46
Escenarios y características de aprendizaje en línea.....	47
Actividad de reflexión.....	48
Conocimientos adicionales: Características clave del aprendizaje en línea	48
Diferencia entre aprendizaje en línea y aprendizaje multimedia.....	49
Ejercicio:	49
Explicación.....	49
Resumen de la lección.....	50
Lección 3.2 Entender al alumno	51
Introducción: Entendiendo al alumno.....	51
Identificar al público objetivo y sus características	51

Ejercicio: tu propio análisis del alumno.....	52
Ejercicio: tu propio análisis del alumno.....	53
Abordar diversas necesidades en entornos de aprendizaje en línea	53
Abordar diversas necesidades en entornos de aprendizaje en línea	54
Aplicación de la empatía en el diseño	54
Análisis de los conocimientos previos de los alumnos.....	55
Análisis de los conocimientos previos de los alumnos - Actividad de reflexión	55
Métodos para analizar los conocimientos previos	56
Resumen de la lección.....	56
Lección 3.3 Marcos de diseño para la creación de cursos en línea	56
Introducción: Marcos de diseño para la creación de cursos en línea	56
Introducción a los marcos de diseño.....	57
Cómo las teorías de aprendizaje influyen en el diseño de los cursos en línea.....	58
Diferentes marcos, diferentes propósitos: Introducción	59
Diferentes marcos, diferentes propósitos: Ejercicio	59
Diferentes marcos, diferentes propósitos: Principios de diseño instruccional	60
Diferentes marcos, propósito diferente: Ejercicio	60
Resumen de la lección.....	61
Lección 3.4 Interacción y compromiso	62
Introducción: Interacción y compromiso	62
Interacción en cursos en línea.....	62
Interacción en cursos en línea: Interacción Alumno – Contenido.....	63
Interacción en cursos en línea: Interacción Alumno -Instructor	64
Interacción en cursos en línea: Alumno-Alumno	65
Ejercicio [POR TERMINAR] : haz coincidir los tipos de interacción con la actividad.....	66
Mejora de la interacción Aprendizaje-Contenido a través de materiales atractivos	66
Mejora del Aprendizaje- Uso de multimedia para involucrar la interacción.....	66
Mejora del Aprendizaje- Uso creativo de herramientas en línea para retroalimentación formativa	67
Mejorar el aprendizaje- Hacer más atractiva la retroalimentación automática	68
Ejercicio: Comparte tu idea de diseño interactivo	69
Estimular la interacción social, utilizando el modelo de aprendizaje en línea de las Cinco etapas	69
Estimular la interacción social: Desafíos y estrategias de la e-moderación de un foro de discusión.....	70
Estimular la interacción social: Estimular las interacciones sociales.....	71

Estimular la interacción social: Ejercicio.....	72
Resumen de la lección.....	74
Lección 3.5 Evaluación y feedback	74
Introducción: Evaluación y retroalimentación	74
Evaluaciones significativas	75
Evaluaciones significativas: Ejercicio	75
Evaluaciones significativas: Evaluación para el empoderamiento de los estudiantes	75
Evaluaciones significativas: Reflexión.....	76
Evaluaciones significativas: Evaluación de la calidad	76
Evaluaciones significativas: Ejercicio	76
Evaluaciones significativas: Aspectos éticos de la evaluación.....	78
Evaluaciones significativas: Profundización del conocimiento: evaluación en línea.....	78
Retroalimentación en el aprendizaje en línea.....	79
Comentarios en el aprendizaje en línea: Dar retroalimentación personal constructiva	79
Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Ejercicio	80
Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Dar retroalimentación automatizada en Quizzes	80
Resumen de la lección.....	81
Lección 3.6 Evaluación y mejora del diseño de cursos en línea	81
Introducción: Evaluación y mejora del diseño del curso en línea	81
Evaluación de materiales didácticos multimedia	81
Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia [Ejercicio].....	82
Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia- Reflexión	82
Evaluación de los materiales de aprendizaje multimedia: Marco de calidad para la evaluación	83
Evaluación de los cursos.....	84
Evaluación de los cursos: Ejercicio	86
Evaluación de los cursos: Excursus/Knowledge Deepening	86
Resumen de la lección.....	87
Encuesta de módulos	87
Módulo 4 - Aprendizaje en línea - Facilitar el aprendizaje y apoyar a los educadores	88
Introducción - Módulo 4.....	88
Lección 4.1 Facilitar debates en línea.....	88
Introducción: facilitar los debates en línea	88
Comunidades de Aprendizaje: Introducción	89
Construyendo comunidades de aprendizaje: ¿Cómo construir una comunidad de aprendizaje?	90

Building Learning Communities: Profundización de conocimientos - Creación de presencia social a través de Momentos digitales	90
Construir comunidades de aprendizaje: ejercicio	92
Comunidades de Aprendizaje: Reflexión.....	92
Comunidades de Aprendizaje: Reflexión.....	93
Directrices de comunicación: Schulz von Thun y Paul Watzlawick.....	93
Directrices de Comunicación: Reflexión	94
Directrices de Comunicación: Barreras en la comunicación	94
Resumen de la lección.....	94
Lección 4.2 Desafíos de la enseñanza en línea.....	95
Introducción: Desafíos en línea de la enseñanza	95
Buenas prácticas para la facilitación de la enseñanza en línea: Introducción.....	95
Buenas prácticas para la facilitación de la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas...96	
Buenas prácticas para facilitar la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas II.....	96
Buenas prácticas para facilitar la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas III.....	96
Interacción en tu clase en línea.....	97
Interacción en su clase en línea: Enfoque de gamificación para la clase en línea en vivo	98
Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Introducción	98
Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Challenge 1	98
Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Challenge 2	98
Lidiar con grupos grandes	99
Desafíos técnicos en las clases híbridas/en línea	101
Resumen de la lección.....	101
Lección 4.3 Seleccionar e integrar herramientas y tecnologías en su plataforma	102
Introducción: Seleccionar e integrar herramientas y tecnologías en su plataforma.....	102
Panorama del SMS y plataformas de cursos	102
Tipos de LMS	103
Tipos de LMS: Ejercicio.....	103
Herramientas de interacción en Moodle	104
Herramientas de compromiso en Moodle: Ejercicio.....	104
Agregar contenido de vídeo en Moodle I.....	105
Agregar contenido de vídeo en Moodle II.....	105
Agregar contenido de vídeo en Moodle: Ejercicio	105
Crear contenido interactivo en un LMS.....	105
Creación de contenido interactivo en un LMS: Ejercicio.....	106
Resumen de la lección.....	106

Encuesta de módulos	107
Reflexiones finales y encuesta	108
Reflexiones finales y encuesta.....	108
Reflexiones finales.....	108

Módulo 1: Aprendizaje Multimedia

Introducción – Módulo 1

Navegando por la estructura del curso

¡Transacción! Curso Online de Multimedia

¡Bienvenidos a TransACTION! ¡Curso en línea abierto sobre creación multimedia para Educación Superior! En este curso, encontrarás ideas, ejemplos y buenas prácticas en el aprendizaje multimedia, la producción multimedia y el aprendizaje en línea. Puedes realizar el curso en tu propio tiempo y a tu propio ritmo.

Acerca de TransACTION!

¡Transacción! es una colaboración financiada por Erasmus+ entre cinco socios:

- Friedrich-Alexander Universität (FAU);
- Universidad e Investigación de Wageningen (WUR);
- KU Lovaina;
- Universidad Politècnica de València (UPV);
- La Asociación de Medios de Comunicación y Aprendizaje.

TransACTION! tiene como objetivo lograr la transformación digital a través de la creación de un centro activo, la innovación, la educación en línea y el trabajo en línea a través de cinco resultados: 1. Un marco de co-creación 2. Un curso abierto en línea 3. Un centro de recursos multimedia 4. Actividades formativas 5. Un informe de recomendación. El objetivo general del proyecto es desarrollar y ampliar estrategias y recursos eficaces de aprendizaje basados en los medios de comunicación en la educación superior europea.

Navegando por el curso

Este curso está alojado en openedX, un LMS en línea.

En el lado izquierdo de la pantalla, verás una descripción general de tu progreso. En el lado derecho, puede revisar los materiales del curso. Usando el botón 'completar y continuar' en la esquina superior derecha o en la parte inferior de la pantalla, puede pasar al siguiente contenido.

Estructura y contenidos del curso

El curso consta de cuatro módulos. Cada uno de ellos aborda aspectos clave de la multimedia educativa y el aprendizaje en línea. Cada módulo contiene una combinación de teoría (presentada en vídeos, texto e infografías), consejos prácticos y cuestionarios que te ayudan a retener lo que has aprendido. Lea atentamente los comentarios del cuestionario para obtener los máximos resultados. Puede pasar por cualquier módulo por separado, pero también se basan y se refieren entre sí.

Echa un vistazo a la descripción general del curso a continuación para encontrar el público objetivo y los objetivos de aprendizaje

Módulo 1: Aprendizaje multimedia -Qué, Cómo y Por qué

Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de la educación superior una comprensión global del aprendizaje multimedia, sus principios y su eficacia en el contexto educativo

Jesse y Hanne introducirán este módulo con el cuestionario multimedia con algunas afirmaciones interesantes sobre multimedia que encontrarás en las lecciones.

Vídeo introducción del módulo 1

[Video]

Curso > Módulo 1: Aprendizaje multimedia > Introducción - Módulo 1 > Módulo 1: Aprendizaje multimedia - Qué, Cómo y por qué

Módulo 1: Aprendizaje multimedia - Qué, Cómo y por qué VER LA UNIDAD EN STUDIO

[Bookmark this page](#)

Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de la educación superior una comprensión global del aprendizaje multimedia, sus principios y su eficacia en el contexto educativo

Jesse y Hanne introducirán este módulo con el cuestionario multimedia con algunas afirmaciones interesantes sobre multimedia que encontrarás en las lecciones.

Vídeo introducción del módulo 1

Ilustración 1. Captura de pantalla del apartado.

Lección 1.1 - El papel de los multimedia en la educación

Introducción: el papel de los multimedia en la educación

Esta lección te proporcionará una sólida comprensión del propósito de los multimedia en la educación. Si eres un educador, diseñador instruccional, creador de contenidos, o simplemente interesado en la creación de contenidos educativos atractivos, esta lección será el primer paso para equiparte con los conocimientos y habilidades para producir multimedia eficaz e impactante para los estudiantes.

Conocimientos previos

Conoces los principios generales de la educación, pero no estás muy familiarizado con los principios del aprendizaje multimedia. Si ya tienes experiencia como creador multimedia, es mejor que se saltes la **unidad 1.1a Qué son los multimedia en la educación**; y analices la **unidad 1.1b Finalidad de la multimedia en la educación** para comprobar su relevancia.

Objetivos de aprendizaje

Después de esta lección, podrás:

- comprender qué implican los medios de comunicación y los multimedia;
- ser consciente de cómo los distintos elementos y aspectos de los multimedia educativos interactúan para crear varias formas de multimedia educativos;
- ser capaz de aconsejar si y cómo los multimedia añadirían valor a un contexto y a objetivos de aprendizaje específico;
- ser capaz de considerar el papel de los formatos mediáticos dentro de los multimedia educativos;
- ser capaz de alinear tu producto multimedia con tu(s) objetivo(s) de aprendizaje;

¿Qué es multimedia en la educación? – Introducción

¿Qué es la educación multimedia?

Antes de abordar el papel de los multimedia en la educación, desmenuemos primero el concepto. ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Qué combinaciones de distintos tipos de medios dan lugar a los multimedia (educativos)? ¿Y cómo podemos formatear estos multimedia?

¿Qué es multimedia en la educación? - Tipos de contenido y multimedia

Tipos de contenido y multimedia

Texto, imágenes, vídeo, animación, audio y realidad extendida son tipos de multimedia. Pero por sí solos no son nada. Cada contenido multimedia combina estos elementos en un formato específico. Para ello, hay que empezar por definir la configuración general de multimedia que seguirá tu producto multimedia. Las posibilidades son innumerables y no se ajustan a términos claramente definidos. A continuación, encontrarás una lista de tipos de contenidos multimedia habituales en el ámbito educativo. Esta lista no es exhaustiva y debe tomarse como punto de partida más que como una recopilación descriptiva. Existen muchas formas de combinar los distintos tipos y de definirlos de otras maneras y desde diferentes perspectivas.

[\[1.1 Lista de tipos de contenido multimedia\]](#)

¿Qué es multimedia en la educación? - Formateando tus medios.

Dar formato a los medios

Incluso si tienes en mente un determinado tipo de contenido multimedia, una producción multimedia completa aún está lejos. Tu formato, en otras palabras, no está completo. Al fin y al cabo, sigue existiendo la cuestión de cómo encuadrar exactamente el multimedia. El contenido multimedia puede adaptarse a muchas formas, lo que lleva a innumerables consideraciones:

- Si estás produciendo un podcast, ¿qué tipo de conversación tendrás y qué estructura seguirá?
- Si estás produciendo un video, ¿qué será visible en la pantalla? ¿Dónde estará el presentador? ¿Y dónde se presentan las imágenes?
- Si estás produciendo una infografía, ¿cómo la diseñarás? ¿Cómo trabajarán juntos el texto y las imágenes para contar tu historia?
- Si estás produciendo un programa de entrevistas, ¿los participantes estarán sentados o de pie? ¿En una mesa o en un escritorio? ¿Qué segmentos formarán parte del programa? ¿Cómo será el escenario? ¿Qué posiciones de cámara se utilizarán y cuándo?

Los siguientes ejemplos prácticos arrojarán más luz al respecto. Obviamente, las distintas Universidades tienen enfoques diferentes, sobre los que podrás descubrir más en el módulo 2.

[\[1.1b 1. Ventajas de los contenidos multimedia.pdf\]](#)

El propósito de los multimedia en la educación - Alineación de objetivos y contenidos

Alinear objetivos y contenidos

Una vez que tengas una idea del potencial de la multimedia dentro de la educación, es hora de pensar en cómo aprovechar ese potencial. Esto comienza con pensar en tu objetivo: ¿qué es lo que logras dentro del contexto de aprendizaje? En el siguiente vídeo, verás cómo convertir tu idea en un producto completo.

[[Video: Alineando objetivos y contenidos](#)]

El propósito de los multimedia en la educación - Papeles pedagógicos Potentes para video

Potentes funciones pedagógicas para el vídeo

Para alinear mejor los productos multimedia con los objetivos de aprendizaje, es útil tener en cuenta cómo pueden marcar una diferencia pedagógica. Jack Koumi ha elaborado una lista de potentes funciones pedagógicas del vídeo para alinearlas con los objetivos de aprendizaje. Según Koumi, el vídeo puede desempeñar una función pedagógica en cuatro ámbitos. Para cada ámbito, Koumi ha especificado funciones (34 en total) que pueden ayudar a inspirar un enfoque eficaz del uso del vídeo (y, por extensión, de otros tipos de multimedia).

Los ámbitos:

1. Facilitar **la cognición**;
2. Proporcionar **experiencias realistas/amplificadas**;
3. **Características afectivas** enriquecedoras (motivaciones, sentimientos);
4. Demostrar **habilidades**.

Descarga el artículo completo sobre [los roles pedagógicos potentes del vídeo \(Koumi\)](#) aquí

El propósito de los multimedia en la educación - Papeles pedagógicos de otros multimedia

Funciones pedagógicas de otros multimedia

Koumi se refiere específicamente al vídeo, pero ¿qué ocurre con los distintos multimedia? ¿Qué funciones pedagógicas se les aplican?

Audio/podcast

Los podcasts y las presentaciones de audio son especialmente adecuados para el ámbito 3: fomentar las características afectivas. Además, pueden desbloquear experiencias (más mentales que visuales), especialmente en formato documental o radiofónico.

Ejemplo de caso: Chef's Kiss (El beso del Chef)

Imagínate a un presentador de podcasts entrevistando a maestros cocineros sobre la preparación de un plato, postre o salsa. Escuchar a los cocineros describir con todo detalle cómo elaboran una receta podría motivar e inspirar a futuros chefs. Además, el maestro cocinero podría modelar la atención al detalle que se necesita para alcanzar la excelencia y llevar al oyente a modelar mentalmente el proceso culinario.

Infografía

La infografía facilita muchos aspectos del dominio 1, en concreto los relacionados con la ilustración y metáforas (1, 3, 4, 5, 6, 9). También pueden fomentar características afectivas (dominio 3) y demostrar habilidades (dominio 4), aunque de forma más limitada que el vídeo.

Realidad ampliada

La realidad ampliada puede facilitar los 4 dominios de forma similar al vídeo.

El propósito de los multimedia en la educación - Elegir los multimedia adecuados para su propósito

La Universidad Tecnológica de Delft ha desarrollado una herramienta que puede ayudarte a elegir el medio adecuado para tu propósito en tu curso, teniendo en cuenta variables como el propósito, la dificultad y el tiempo requerido. Al reunir muchos ejemplos diferentes, esta herramienta puede ayudar tanto a los educadores como a los expertos multimedia a encontrar un terreno común en el propósito. Echa un vistazo aquí: <https://teaching-support.tudelft.nl/purpose-of-media-typo3/>

Preguntas

1. Sam, Jamila y Julen forman un equipo de desarrollo de cursos de Musicología. Te piden consejo sobre cuándo (no) usar multimedia en su curso. Marque las cajas para las situaciones en las que los multimedia podrían proporcionar una solución significativa.
 - a. **[Correcto]** Julen quiere limitar el tiempo de instrucción durante las horas de contacto en el campus para que grupos de estudiantes trabajen en la práctica de armonías en clase.
 - b. Jamila quiere que sus alumnos experimenten y respondan colectivamente a la grandeza de la sinfonía de Beethovenás Eroica.
 - c. **[Correcto]** Julen está buscando oportunidades para poner la experiencia del departamento de Musicología a disposición de los estudiantes fuera de este curso con recursos educativos abiertos.
 - d. **[Correcto]** Sam quiere enseñar a 400 estudiantes de primer año exactamente cómo funciona un órgano de tubería en el interior.

Resumen de la lección

En esta lección, has explorado el concepto de **multimedia**, que es una combinación de dos o más elementos de:

- **texto (escrito);**
- **gráficos;**
- **audio;**
- **vídeo;**
- **animación;**
- **realidad extendida.**

Los multimedia se utilizan para comunicar información. Hay varios **tipos** de productos multimedia (por ejemplo, infografías, videos interactivos), que se pueden **formatear** de muchas maneras y cada uno puede contener diferentes combinaciones de **elementos** multimedia. La forma en que se **combinan** y **complementan** estos elementos es un aspecto crucial de la eficacia de los multimedia.

El uso de multimedia tiene varias ventajas, tanto **educativas** (efecto de aprendizaje, perspectivas únicas, personalización) como **logísticas** (alcance y flexibilidad).

El efecto de los multimedia en la educación se ve reforzado por una clara alineación entre **los objetivos de aprendizaje y los multimedia**, que puede lograrse mediante la formulación de un **mensaje clave**, respaldado por una lista de **conceptos clave** y **ejemplos de la vida real, situaciones y conocimientos previos** que se utilizan como base para un **guión gráfico** y/o **guión escrito**.

Las **funciones pedagógicas de Koumi para el video** pueden ayudar a alinear de manera efectiva los multimedia con los objetivos de aprendizaje.

Lección 1.2 - Principios del aprendizaje multimedia

Introducción: principios de aprendizaje multimedia

En esta lección, explorarás la ciencia y la práctica del aprendizaje multimedia efectivo.

Conocimientos previos asumidos

Tienes conocimiento de los principios educativos generales, pero no estás profundamente familiarizado con los principios de diseño de aprendizaje multimedia. Si eres un experto en el aprendizaje multimedia, esta lección contiene varios materiales prácticos que pueden resultarte útiles para compartir con tus colegas. Además, el final de la lección proporciona algunas de las ideas y matices más recientes de la investigación del aprendizaje multimedia que son interesantes para los expertos.

Objetivos de aprendizaje

Después de esta lección, podrás:

- comprender cómo nuestro cerebro procesa los multimedia;
- saber qué principios de diseño multimedia facilitan el aprendizaje;
- ser capaz de distinguir lo bueno de lo malo para facilitar los procesos cognitivos en el diseño de aprendizaje multimedia;
- ser capaz de proporcionar comentarios sobre los productos multimedia para ayudar a optimizar la carga cognitiva.

Teoría cognitiva de los multimedia – Teoría

Teoría cognitiva de los multimedia

Creas multimedia para ayudar a tus estudiantes a aprender lo que necesitan aprender. Los multimedia educativos bien diseñados, como cualquier otra actividad de aprendizaje, facilita la comprensión y la transferencia de conocimientos a largo plazo. Richard Mayer ha realizado una amplia investigación sobre cómo hacer esto de manera efectiva. Más adelante en esta lección, descubrirás exactamente qué hallazgos prácticos y sugerencias tiene para ofrecer. En esta primera unidad, sin embargo, aprenderás cómo el cerebro procesa los multimedia explorando tres supuestos que sustentan la **teoría cognitiva de los multimedia** de Richard Mayer:

1. La **suposición de doble canal** (las personas procesan la información visual y auditiva por separado, según Paivio, 1971)

2. La **suposición de capacidad limitada** (la memoria de trabajo puede sobrecargarse, como se concluye a partir de la teoría de carga cognitiva, Sweller, 1988)
3. La **suposición de procesamiento activo** (la memoria de trabajo da significado activamente a la información nueva)

Esta discusión incluirá el **modelo de memoria de almacenamiento múltiple** (la información es procesada por la memoria sensorial, de trabajo y de largo plazo, Atkinson y Shiffrin, 1968).

En las siguientes unidades, descubrirás exactamente cómo los buenos elementos multimedia ayudan a tu cerebro a almacenar información. Para ello, primero explorarás los diferentes tipos de carga cognitiva (tanto buena como mala) sobre la memoria de trabajo. Luego, considerarás los principios de diseño multimedia que limitan esta carga cognitiva.

Teoría cognitiva de los multimedia – Ejercicio

Teoría cognitiva de los multimedia – Ejercicio

1. La suposición de capacidad limitada establece que existe un cuello de botella en el procesamiento y almacenamiento de nueva información en el cerebro. [Imagen del proceso sin palabras, aquí va una imagen] ¿Dónde, en la imagen, está este cuello de botella?
 - a. Cuadrado de presentación multimedia
 - b. Cuadrado de la memoria sensorial
 - c. **[Correcto]** Cuadrado de la memoria de trabajo
 - d. Cuadrado de la memoria a largo plazo
2. Marca las casillas con las afirmaciones verdaderas:
 - a. Todas las palabras sólo son procesadas por el canal verbal.
 - b. **[Correcto]** La memoria de trabajo compara el modelo visual y verbal.
 - c. **[Correcto]** Una presentación multimedia más rica conducirá a modelos verbales y visuales más completos.

Teoría de la carga cognitiva - Sweller

Teoría de la carga cognitiva – Sweller

Como descubriste en la unidad anterior, la memoria de trabajo juega un papel crucial en el aprendizaje. Selecciona, organiza e integra la información. Sin embargo, hay un problema: se sobrecarga fácilmente. ¿Recuerdas sentirte abrumado por una ola de nueva información? ¿O alguien que parece confundido cuando no le explicaste algo correctamente? Eso es sobrecarga cognitiva. Por lo tanto, depende de nosotros permitir que la memoria de trabajo se centre en lo que importa: dar sentido a la nueva información. Para ello, es útil saber qué tipos de carga existen. Por lo tanto, exploremos los diferentes tipos de carga que John Sweller, quien fue el primero en acuñar este término, distingue.

[\[1.2b 1. Tabla- Tres tipos de carga cognitiva.pdf\]](#)

Teoría de la carga cognitiva – Ejercicio

Ejercicio sobre la teoría de la carga cognitiva

Comprueba tu comprensión con las siguientes preguntas. La primera pregunta es sobre los diferentes tipos de carga cognitiva. En las preguntas de seguimiento, los tipos de carga cognitiva se conectan con ejemplos de la vida real para validar aún más su comprensión.

Curso > Módulo 1: Aprendizaje multimedia > Lección 1.2 - Principios del aprendizaje multimedia > Teoría de la carga cognitiva - Ejercicio

Teoría de la carga cognitiva - Ejercicio VER LA UNIDAD EN STUDIO

[Bookmark this page](#)

Ejercicio sobre la teoría de la carga cognitiva

Comprueba tu comprensión con las siguientes preguntas. La primera pregunta es sobre los diferentes tipos de carga cognitiva. En las preguntas de seguimiento, los tipos de carga cognitiva se conectan con ejemplos de la vida real para validar aún más su comprensión.

Ejercicio sobre la teoría de la carga cognitiva

1 point possible (ungraded)

[Keyboard Help](#)

PROBLEM

Decidir que un determinado concepto puede ser demasiado complicado para sus alumnos.

Editar tu guión de video, haciendo las frases más cortas y utilizando palabras.

Pedir a sus estudiantes médicos que se imaginen a sí mismos en un escenario, por ejemplo, ser un médico que intenta diagnosticar una enfermedad.

Pedir a los alumnos que escriban un breve resumen de lo que ha presentado.

Editar su PowerPoint, eliminando imágenes que que no aporten mucho punto.

Germana

Intrinseco

Extraneous

[Submit](#)

Ilustración 2. Captura de pantalla del ejercicio Drag & Drop

Germana:

- Pedir a sus estudiantes médicos que se imaginen a sí mismos en un escenario, por ejemplo, ser un médico que intenta diagnosticar una enfermedad.
- Pedir a los alumnos que se escriban un breve resumen de lo que ha presentado.

Intrinseco:

- Decidir que un determinado concepto puede ser demasiado complicado para sus alumnos.

Extraneous:

- Editar tu guión de vídeo, haciendo las frases más cortas y utilizando palabras.
- Editar su PowerPoint, eliminando imágenes que no aporten mucho punto.

Gestión de la carga cognitiva – Introducción

Manejo de la carga cognitiva

Has aprendido cómo el cerebro procesa la multimedia y que la gestión de la carga cognitiva puede facilitar este proceso. Por ahora, eso ha sido más que nada teórico. En esta unidad, explorarás cómo funciona esto en la práctica, cuando trabajes con productos de aprendizaje multimedia reales. ¿Qué enfoques aseguran que se limita la carga superflua y se fomenta la carga pertinente? ¿Qué consejos y conocimientos de la investigación se pueden aplicar a los productos multimedia? Tendrás en cuenta lo siguiente:

- Richard Mayer ha formulado 15 principios de diseño específicos para multimedia basados en su investigación y la de otros, descritos en un folleto. También encontrarás una revisión que detalla más investigaciones sobre los principios del diseño multimedia;
- Principios prácticos del aprendizaje multimedia: La investigación sobre el aprendizaje y los multimedia (en particular el vídeo) proporciona varias ideas prácticas resumidas en una serie de aspectos clave, que se abordan en un vídeo.

Gestión de la carga cognitiva - Folleto: Principios de Mayers

DOCUMENTO: Principios de Mayer

Los principios multimedia de Richard Mayer son el estándar de la industria para optimizar el valor multimedia para la educación. A continuación, encontrarás un documento que proporciona:

- El nombre de cada principio, enlazando a una página que describe el principio con más detalle;
- Con una definición breve y práctica;
- Con un mal y un buen ejemplo, mostrando cómo aplicar el principio de manera efectiva;
- Con consejos prácticos.

[[1.2c 1. Documento - Principios multimedia de Mayer.pdf](#)]

Gestión de la carga cognitiva - Discusión y revisión de los principios de diseño

Discusión y revisión de los principios de diseño

Mayer et al. no son los únicos investigadores en aprendizaje multimedia. En 2022, Fyfield et al. publicaron una revisión sistemática sobre la investigación sobre los principios de diseño de vídeo (nótese la diferencia entre los principios de diseño multimedia y de vídeo).

A partir de 113 artículos que cumplieron con sus criterios, sintetizaron una lista de 31 principios de diseño que se investigaron. También enumeran para cada principio con qué frecuencia se probó y si se replicó su eficacia. Algunos principios se destacan por tener evidencia sólida que los respalda, otros tienen evidencia mucho más débil. Algunos de los aspectos más destacados:

[\[1.2c 2. Texto - Principio de diseño de las pruebas.pdf\]](#)

Otros principios de diseño

El artículo también menciona algunos principios de diseño que no forman parte de los principios básicos de Mayer. Ejemplos de estos son (solo se incluyen principios con una tasa de replicación decente):

- Los videos más cortos funcionan mejor que los videos más largos (ten en cuenta que "corto" y "largo" no se definen aquí);
- La velocidad del habla debe ser más rápida que la de una conversación normal;
- Termina tu video con un resumen;
- Los videos con diálogo pueden ser más efectivos en promedio que hablar directamente a la cámara;
- Abordar los conceptos erróneos comunes al comienzo del video puede ser útil;
- Los videos con elementos interactivos funcionan mejor.

Discusión

La revisión discute cuidadosamente el estado de la investigación sobre el aprendizaje multimedia. Uno de los problemas que plantea es la falta de definiciones claras y de un lenguaje compartido. Varios principios han sido interpretados y probados de manera diferente, lo que significa que todavía se necesita más investigación y aclaración. Otra es la necesidad de replicar los resultados de entornos experimentales en entornos más naturales.

Para ser muy claros: no se debe concluir de esto, por ejemplo, que los principios de modalidad y redundancia han sido completamente desacreditados o no son valiosos. Más bien, el punto es que otros principios están actualmente más fuertemente respaldados por un cuerpo de investigación más grande, y siempre es una buena idea mantener una mente abierta y tener en cuenta el contexto a la hora de crear materiales de aprendizaje multimedia. Se necesita más investigación y hay matices en esto, así que asegúrate de consultar el artículo.

Gestión de la carga cognitiva - Llevando el espectador de la mano

Llevar al espectador de la mano

Los principios de Mayer están bien definidos y son aplicables. Pero hay principios educativos más generales que también se aplican a los multimedia educativos. En el siguiente vídeo, analizaremos algunos de ellos.

[\[https://www.youtube.com/watch?v=pp4BPw8v5RU\]](https://www.youtube.com/watch?v=pp4BPw8v5RU)

Gestión de la carga cognitiva – Ejercicio

Pongamos la teoría en práctica. Abed está preparando un clip de conocimientos para estudiantes de primer año de salud y ejercicio. Su objetivo con el video es mostrar qué hábitos de ejercicio conducen a una salud física prolongada. Abed te ha pedido que le des tu opinión sobre su diapositiva introductoria.

Abed está preparando un clip de conocimientos y te ha pedido que le des tu opinión sobre su diapositiva introductoria. Seleccione todas las frases siguientes que serían un buen consejo en este contexto.

Guión:

¿Alguna vez te has dicho a ti mismo "de verdad que necesito hacer más ejercicio"? Pues yo sí. Y al principio de estas vacaciones de verano, decidí cambiar las cosas. En este gráfico puedes ver cómo me fue. No te sorprenderá saber que me decepcionaron los resultados. Al parecer, no fui capaz de crear los hábitos adecuados. Anteriormente en este curso, discutimos por qué es tan difícil para las personas lograr esto. Ahora, vamos a explorar qué hábitos contribuyen a un patrón de ejercicio saludable y sostenible;

- a. **[Correcto]** Quédate con la anécdota; es pertinente y atractiva.
- b. **[Correcto]** Diferentes elementos de la diapositiva compiten por mi atención, sería mejor dejar algunos fuera o abordarlos en otra diapositiva.
- c. Una imagen de fondo relacionada con el tema podría ser un buen complemento para esta diapositiva.
- d. El título del gráfico es muy específico y descriptivo.
- e. **[Correcto]** Ha proporcionado a sus espectadores el contexto suficiente para que comprendan lo que aprenderán de este vídeo.
- f. **[Correcto]** El guión y la diapositiva no se complementan.
- g. Una animación sobre la chica mejoraría la diapositiva.
- h. **[Correcto]** El gráfico cuenta una historia intuitiva de un vistazo.

- i. **[Correcto]** El gráfico podría ser más sencillo, pero igual de eficaz.

Feedback

- a. La anécdota es lo suficientemente relevante y atractiva como para quedarse con ella. Usted quiere que sus alumnos conecten la teoría con las aplicaciones de la vida real, y esta anécdota proporciona una puerta de entrada.
- b. La diapositiva contiene tres historias separadas: el gráfico, los objetivos y la chica mirando el ordenador. No hay ninguna señalización que indique dónde mirar. La imagen de la niña no tiene relevancia real. Los objetivos no se abordan en el guión y podrían omitirse o tratarse en otra diapositiva.
- c. Añadir una imagen de fondo sólo haría que las cosas estuvieran más abarrotadas y fueran menos legibles.
- d. Aunque específico y descriptivo, el título es demasiado largo para que el espectador lo tenga en cuenta y lo asimile. En este caso, el guión proporciona suficiente contexto. Ni siquiera hace falta un título.
- e. Ha activado los conocimientos previos y ha expuesto claramente su mensaje clave. El espectador ya sabe a qué atenerse.
- f. Sólo el gráfico es realmente relevante para el guión. En la diapositiva se mencionan objetivos que no aparecen en el guión. La chica parece conmovida, mientras que el guionista no lo estaba.
- g. Una animación sobre la niña desviaría la atención del espectador hacia la niña, que es lo menos relevante de la historia.
- h. El punto principal es claro: el ejercicio obviamente se reduce semana tras semana.
- i. El título podría omitirse. La subdivisión en mañanas, tardes y noches no sirve para nada. Tampoco necesito saber exactamente cuántos minutos de ejercicio hizo el escritor. Unas simples seis barras que mostraran un descenso gradual transmitirían el mismo mensaje de forma aún más intuitiva.

Gestión de la carga cognitiva - Bibliografía adicional

Brame CJ. Videos Educativos Efectivos: Principios y Pautas para maximizar el aprendizaje de los estudiantes a partir del contenido de video. CBE Life Sci Educ. 2016 Invierno; 15(4):es6. doi: 10.1187/cbe.16-03-0125. PMID: 27789532; PMCID: PMC5132380.

Fyfield, M., Henderson, M., & Phillips, M. (2022). Mejorar el diseño de videos instructivos: una revisión sistemática. Australasian Revista de Tecnología Educativa, 38(3), 155-183. <https://doi.org/10.14742/ajet.7296>

Guo PJ, Kim J, Robin R. L@S'14 Actas de la Primera Conferencia ACM sobre Aprendizaje a Escala. Nueva York: ACM; 2014. Cómo afecta la producción de video a la participación de los estudiantes: un estudio empírico de los videos MOOC; págs. 41-50.

MacHardy Z, Pardos ZA. Evaluar la pertinencia de los vídeos educativos utilizando BKT y big data. En: Santos OC, Boticario JG, Romero C, Pechenizkiy M, Merceron A, Mitros P, Luna JM, Mihaescu C, Moreno P, Hershkovitz A, Ventura S, Desmarais M, editores. Actas de la 8ª Conferencia Internacional sobre Minería de Datos Educativos, Madrid, España. 2015. <http://educationaldatamining.org/EDM2015/index.php?page=proceedings> (consultado el 15 de octubre de 2016) [Google Académico]

Mayer RE. Aplicación de la ciencia del aprendizaje: principios basados en la evidencia para el diseño de la enseñanza multimedia. Cogn Instr. 2008; 19:177–213. [Google Académico]

Mayer RE, Moreno R. Nueve formas de reducir la carga cognitiva en el aprendizaje multimedia. Educ Psychol. 2003; 38:43–52. [Google Académico]

Seel Norbert M, Modelos mentales en situaciones de aprendizaje, Editor(es): Carsten Held, Markus Knauff, Gottfried Vosgerau, Advances in Psychology, Holanda Septentrional, Volumen 138, 2006, 85-107, ISSN 0166-4115, ISBN 9780444520791, [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(06\)80028-2](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(06)80028-2) (<https://www.researchgate.net/publication/229348014> [Mental Models in Learning Situations](#))

Resumen de la lección

En esta lección, has explorado la ciencia y la práctica del aprendizaje multimedia eficaz. Para ello, te familiarizaste con la **Teoría Cognitiva de la Multimedia** de Richard Mayer:

1. Las personas procesan la información a través de un canal auditivo y otro visual.
2. La memoria de trabajo procesa activamente la información de ambos canales seleccionando, organizando e integrando con los conocimientos previos.
3. La capacidad de la memoria de trabajo es limitada.

Esto significa que la gestión de la potencia de procesamiento de la memoria de trabajo es crucial. **La carga cognitiva** puede ser:

1. **inherente** (manejable en un pequeño grado);
2. **extraña** (importante para limitar)
3. **relevante** (importante para estimular).

Estos conocimientos, y la investigación asociada a ellos, conducen a varios principios de diseño multimedia. En resumen, las personas aprenden mejor de los productos multimedia cuando:

- **mezclan palabras habladas con un soporte visual** vívido
- **reducen la** información redundante y
- **señalan** información importante
- en el **lugar adecuado** en el **momento adecuado**
- dividido en **trozos más pequeños**
- precedido por **un entrenamiento previo** y la **activación de conocimientos previos**
- **presentado informalmente** con una **voz humana**
- no necesariamente con **un altavoz visible**
- sí es posible, **moviéndose activamente u observando el movimiento**
- acompañado de **actividades generativas**.

* Estos principios también deben aplicarse en entornos inmersivos.

Encuesta de módulos

[\[Enlace de la encuesta\]](#)

Feedback on Module 2

Hey! Please fill out this survey on module 2. Your feedback is a very valuable contribution for the improvement and further development of this online course.

ansij.polimedia@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)

No compartido

** Indica que la pregunta es obligatoria*

Overall, how much did you like this module? *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I didn't like it at all I liked it a lot

What did you like most about the module and why? Please elaborate. *

Tu respuesta

Please estimate the average time you have spent on working on this module (hour:minutes, e.g. 00:40) *

Tu respuesta

Did you face any technical problems with this module (e.g. Links didn't work, Videos stopped, document download was not possible)? If yes, please explain.

Tu respuesta

Please rate how much you agree with the following statements: *

The topics of this module are interesting.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fully disagree fully agree

The content of this module is clear and understandable. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fully disagree fully agree

The content of this module is relevant for my work. *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fully disagree fully agree

Módulo 2: Producción multimedia

Introducción – Módulo 2

Introducción: Producción Multimedia - Directrices y Herramientas de y para la Educación Superior

Este módulo destaca el espectro de posibilidades para los profesionales de la educación superior desde enfoques de bricolaje (DIY) para crear contenido multimedia de calidad profesional.

Lesson 2.1: Multimedia support in Higher Education

- Module 2: Multimedia production
- 2.1a - What is (multi)media in education?
- 2.1b - Purpose of multimedia in education

Lesson 2.2: Process of educational multimedia production

- Module 2: Multimedia production
- 2.2a - Cognitive theory of multimedia
- 2.2b - Cognitive load theory
- 2.2c - Managing cognitive load

Lesson 2.3: Multimedia production requirements

- Module 2: Multimedia production
- 1.1a - What is (multi)media in education?
- 1.1b - Purpose of multimedia in education

Introducción

Nacho y Evert presentarán este módulo desde el estudio de la Universidad e Investigación de Wageningen. ¿Cuál será tu enfoque para crear multimedia?

[[Video: Modulo 2: Introducción](#)]

Lección 2.1 - Apoyo multimedia en la enseñanza superior

Introducción: apoyo multimedia en la educación superior

Lesson 2.1: Multimedia support in Higher Education

- Module 2: Multimedia production
- 2.1a - What is (multi)media in education?
- 2.1b - Purpose of multimedia in education

Lección 2.1 Apoyo multimedia en la educación superior

Esta lección proporciona información sobre las diversas formas en que se puede apoyar la creación multimedia en las instituciones de educación superior. Sobre la base de múltiples consideraciones, las

instituciones toman sus propias decisiones informadas sobre los niveles y tipos de apoyo ofrecidos. Mostramos una amplia gama de posibilidades, que van desde el bricolaje (DIY) hasta los enfoques de producción profesional, y discutimos sus respectivas implicaciones. Esto te ayudará a navegar por el panorama de la producción multimedia en tu propia institución.

Objetivos de aprendizaje

- ser consciente de las diferencias entre los enfoques de producción multimedia dentro de las instituciones de educación superior;
- Ser capaz de reflexionar sobre qué enfoque de la producción multimedia se ajusta a tu propio contexto (institucional).

Escenarios en diferentes Instituciones de Educación Superior

Este curso es el resultado del esfuerzo combinado para el proyecto TransACTION. Múltiples instituciones se asociaron en la creación de este curso y compartieron sus ideas: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU/ILI), Wageningen University and Research (WUR), KU Leuven (KU), Universitat Politècnica de València (UPV) y la asociación Media and Learning (M&L). Este módulo tiene como objetivo compartir una amplia gama de consideraciones y opciones de esos socios.

Las instituciones de educación superior pueden ofrecer una amplia gama de opciones de soporte multimedia. Entre ellas se encuentran:

Hazlo tú mismo:

- Instalaciones que permiten a los instructores, al personal o a cualquier otro público objetivo específico, crear multimedia por sí mismos.
- *Ejemplo: estudios de grabación multimedia con sistemas fáciles de usar.*

Hacedlo juntos:

- Instalaciones que requieran la colaboración entre instructores (u otros perfiles) y especialistas multimedia.
- *Ejemplo: construir un montaje que satisfaga las necesidades en conjunto, seguido de una grabación realizada por el propio profesor.*

Producción multimedia profesional:

- Externalizar (partes de) el proceso de producción a especialistas multimedia, utilizando equipos de alta calidad, a menudo para productos multimedia más exigentes.
- *Ejemplo: producción de alta gama de entrevistas con múltiples cámaras, en múltiples ubicaciones.*

¡Echa un vistazo entre bastidores a las diferentes universidades socias del proyecto 'TransACTION!'. Todos ellos adoptan enfoques ligeramente diferentes para la producción y el soporte multimedia. Las instalaciones incluyen estudios de grabación de clips de conocimiento, estudios de grabación de podcasts, servicios de capacitación, servicios de préstamo de material y más.

[\[2.1a 1. Ejemplos: soporte en HE.pptx\]](#)

Infografía: soporte en diferentes socios de TransACTION

Infografía: SOPORTE en diferentes socios de TransACTION

Como se ilustra en los ejemplos de video anteriores, las instituciones de educación superior brindan diferentes servicios relacionados con las instalaciones disponibles. Además, también difieren en la forma en que el soporte multimedia está integrado en la organización.

Aquí se pueden considerar diferentes aspectos:

- ¿Qué equipo se encarga de apoyar la creación multimedia? ¿Qué conocimientos están disponibles?
- ¿A quién pretendes servir? ¿Cuál es el alcance potencial del soporte multimedia?
- ¿Qué está disponible de forma gratuita y qué servicios deben pagarse?
- ¿Cuál es el enfoque principal del soporte y en qué tareas se traduce?

Las infografías a continuación brindan una descripción general de estos aspectos para las mismas instituciones cuyas instalaciones acabas de experimentar.

[\[2.1a 2. Infografía - Soporte en TransACTION.pdf\]](#)

Ejercicio: tu propio contexto educativo

Ejercicio de reflexión: Ahora tómate un tiempo para reflexionar sobre tu propio contexto educativo.

- ¿Qué instalaciones o servicios están disponibles en su institución?
- ¿Cuáles has probado antes?
- ¿Qué similitudes o diferencias ve en comparación con los ejemplos proporcionados?

Reflexionando sobre el apoyo de los medios educativos

Ha quedado claro que se pueden tomar diferentes decisiones con respecto a la producción multimedia educativa. Las decisiones en cuanto a las instalaciones, el apoyo y el personal proporcionados se basan en razones educativas, prácticas, financieras y estratégicas... Y todas tienen implicaciones.

Al compartir prácticas entre instituciones, queda claro que los mismos dilemas surgen en algún momento. Profundicemos reflexionando sobre ellos.

En la página que aparece a continuación, puedes encontrar reflexiones sobre las decisiones tomadas en WUR y KUL con respecto a la producción y el soporte multimedia. Echa un vistazo a los dilemas introducidos y las consideraciones que lo acompañan.

[\[2:2:Lección 2.1 - Soporte multimedia en la Educación Superior .pptx\]](#)

Encuesta: tu opinión sobre los medios educativos

Ejercicio: tu visión sobre los medios educativos

¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Por favor, envía tu respuesta y encuentra nuestras consideraciones al respecto también.

1. Los formatos de vídeo cortos son beneficiosos para los alumnos
 - a. Muy de acuerdo
 - b. De acuerdo
 - c. Neutral
 - d. En desacuerdo
 - e. Muy en desacuerdo
2. Las habilidades de las personas son importantes para entrenar o guiar a los educadores que quieren hacer multimedia
 - a. Muy de acuerdo
 - b. De acuerdo
 - c. Neutral
 - d. En desacuerdo
 - e. Muy en desacuerdo
3. Un buen vídeo educativo no es necesariamente un vídeo con un alto valor de producción
 - a. Muy de acuerdo
 - b. De acuerdo
 - c. Neutral
 - d. En desacuerdo
 - e. Muy en desacuerdo
4. El personal de apoyo tiene la misión de demostrar a los educadores que los multimedia son parte de la buena educación
 - a. Muy de acuerdo
 - b. De acuerdo
 - c. Neutral
 - d. En desacuerdo
 - e. Muy en desacuerdo

Resumen de la lección

En esta lección, te familiarizaste con la producción multimedia en las instituciones de educación superior. Hay muchas formas diferentes de apoyar la producción multimedia educativa en la educación superior. La decisión sobre cómo y a quién apoyar está influenciada por tus puntos de vista sobre las fortalezas de la multimedia educativa, pero también el contexto y las peculiaridades de tu institución juegan un papel muy influyente.

Lección 2.2 - Proceso de producción educativa multimedia

Introducción

Lección 2.2 - Proceso de producción educativa multimedia

Esta lección propondrá un enfoque general del proceso de producción multimedia y proporcionará ejemplos prácticos y herramientas de diferentes universidades. Abordará las diferencias entre los enfoques de bricolaje y profesionales, y te permitirá tomar las decisiones correctas para abordar los dilemas de tu contexto específico. Los consejos prácticos de esta lección se centrarán principalmente en el bricolaje y las producciones más pequeñas, pero también abordarán las implicaciones de las colaboraciones más grandes.

Conocimientos previos asumidos

Es posible que tengas algo de experiencia en producción multimedia. Estás buscando formas de estructurar tus producciones y mejorar su calidad. También puedes buscar inspiración para dar forma a tu propio proceso multimedia, o buscar algunas consideraciones clave si eres un educador que está empezando a explorar el mundo de los multimedia.

Objetivos de aprendizaje

Después de esta lección, podrás:

- ser capaz de tomar decisiones deliberadas sobre la mejor manera de abordar las producciones multimedia de las que forma parte;
- ser capaz de determinar lo que puedes agregar tú mismo y dónde debes involucrar a otros;
- reconocer las diferencias de calidad en los multimedia educativos;
- ser capaz de preparar el entorno de grabación para garantizar unas condiciones adecuadas de producción de vídeo;
- ser capaz de reflexionar sobre la calidad de la entrega y la comunicación dentro de los contenidos multimedia;

Introducción: Proceso de producción multimedia educativa

Introducción a la producción multimedia

En esta lección, explorarás el proceso de producción multimedia en tres fases:

1. Preproducción: todo lo que haces para prepararte en la creación de tu producto;
2. Producción: creación del producto;
3. Postproducción: edición y adaptación de su producto;

Aunque la publicación y distribución es en realidad una cuarta fase separada, forma parte de la fase tres de este módulo debido a su alcance limitado.

El aspecto de tu proceso de **producción multimedia** en la práctica depende de una serie de **variables** y aspectos de producción que entrarán en juego. Estos aspectos de la producción multimedia a menudo se cruzan. Sea cual sea tu configuración, tendrás que tomar decisiones a lo largo del proceso. En esta lección, explorarás las consideraciones y dilemas comunes uno por uno, y aprenderás a tomar decisiones deliberadas de antemano para garantizar una producción exitosa. A lo largo de la lección, encontrarás consejos, trucos y herramientas que facilitan aspectos de cada fase de producción. A continuación, se presentan algunos de los aspectos, consideraciones y herramientas que encontrarás en esta lección y que facilitan todo el proceso de producción.

[\[Consideraciones.pptx\]](#)

Preproducción

La fase de preproducción

En la preproducción, desarrollas tu idea para dejarla lista para la producción desde una perspectiva de contenido, diseño instruccional, formato de medios y técnica. Un enfoque fructífero para crear multimedia educativo sólido es dividir el proceso de preproducción en cuatro fases:

- **Contextualizar**, en el que determinas el contexto de tu producto multimedia;
- **Recopilar y comparar**, en el que se investiga qué materiales existen y/o de los que se puede extraer;
- **Recursos y calidad**; en el que determinas el alcance y las ambiciones de tu producción;
- **Diseño**, en el que se especifican y preparan los materiales para que estén listos para la grabación/producción.

Repasemos las fases de preproducción una por una.

[\[Preproducción\]](#)

Como se mencionó anteriormente, cada uno de estos aspectos requiere un cierto grado de atención. La cantidad depende del tiempo y la experiencia disponible. Sea cual sea tu configuración, es crucial que tomes decisiones deliberadas sobre cada uno de estos aspectos para garantizar una producción de calidad. En el siguiente podcast, un grupo de profesionales te ayuda a reflexionar sobre estos aspectos debatiendo sobre la producción multimedia desde diferentes ángulos. Cada profesional es responsable de diferentes aspectos de la producción multimedia en su trabajo diario.

Consejos y trucos de preproducción

Esta sección contiene recursos de varias universidades para ayudarte a ejecutar los pasos establecidos en la fase de preproducción. Selecciona los materiales que te atraigan y sean relevantes para tu propio contexto. Además, utilízalo para descubrir diferentes enfoques de producción multimedia.

Consejos y trucos: Principios de vídeo para facilitar el desarrollo de la preproducción

La creación de multimedia educativa es algo más que una simple grabación: se utilizan los diversos elementos del lenguaje cinematográfico y las técnicas cinematográficas para crear vídeos educativos, podcasts, animaciones o clips de conocimiento. Estos son los componentes esenciales y principales de una buena multimedia educativa:

[\[2.2a 2 Texto - Consejos y trucos de preproducción\]](#)

Consejos y trucos: scripting

El uso de guiones en los medios educativos (se incluyen ejemplos): La siguiente sección contiene videos y recursos sobre la creación de guiones de un video. También tiene algunas pautas prácticas para escribir tu propio guion y narración visual.

[2.2a 3 Texto - Consejos y trucos de preproducción - scripting](#)

Preproducción: Ejercicio

1. ¿Qué actividad no forma parte de la fase inicial de contextualización para su producto multimedia?
 - a. Tener en cuenta qué pre-tareas y post-tareas se ajustarían a su producto multimedia.
 - b. **[Correcta]** Elegir un equipo de colaboradores a su producto multimedia.
 - c. Determinar dónde y cómo los estudiantes verán o utilizarán el producto multimedia en el curso.
 - d. Tomar decisiones sobre la evaluación.
2. ¿Qué es verdad? Marca la correcta.
 - a. Si tienes poco tiempo, la colaboración es el camino a seguir.
 - b. **[Correcta]** La selección del contenido adecuado, el diseño de instrucciones, la tecnología y el formato de medios contribuyen a la eficacia de los materiales finales.
 - c. Adaptar los materiales existentes no es una opción debido a las regulaciones de derechos de autor.
 - d. Un enfoque de bricolaje le permite ignorar la tecnología y los componentes de formato de medios de una producción multimedia.
3. ¿En cuál de las siguientes preguntas se describe mejor el proceso de preproducción propuesto?
 - a. ¿Cuál es el propósito de los multimedia, y cuáles son los objetivos de aprendizaje involucrados? ¿Qué costes hay y es el producto DIY o una colaboración? ¿Quién determina cuándo es lo suficientemente bueno? ¿Cómo definimos el producto mínimo viable?

- b. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Quién puede ayudar? ¿Cómo dividimos los papeles?
- c. **[Correcta]** ¿Dónde, cómo y con qué fin voy a utilizar el multimedia? ¿Qué materiales existentes podrían ayudar? ¿A qué estoy apuntando, y qué recursos están disponibles para lograrlo? ¿Cómo es exactamente el multimedia?
- d. ¿Qué formato sirve mejor a mi propósito? ¿Qué herramientas están disponibles en cada fase de producción? ¿Cuál es el cronograma y cuáles son los hitos que tenemos que alcanzar en varios puntos de la producción? ¿Debo traer ayuda externa para lograr mis metas?

Producción

La fase de producción

Todo tu arduo trabajo y preparación se unirán en la fase de producción: ¡estás haciendo tu producto multimedia real! La fase de producción es difícil de cubrir en su totalidad. Al fin y al cabo, los enfoques de producción varían mucho en función de condiciones como el formato, el presupuesto, la experiencia, etc. Aun así, hay algunos elementos clave y pautas generales que puedes explorar.

Para facilitar una producción exitosa, es importante tener en cuenta varios aspectos. Comencemos con algunos consejos generales, antes de pasar a discusiones más detalladas sobre la producción visual y la producción de audio.

Consejos generales de producción para medios educativos

El siguiente documento proporciona consejos sobre:

- Condiciones técnicas
- Ajuste
- Atmósfera
- Presentación
- Ejecución

[\[Consejos generales de producción.docx\]](#)

Producción visual

Como se mencionó anteriormente, es difícil establecer principios de producción que se apliquen a todos los productos y formatos multimedia. Por lo tanto, aquí explorarás con más detalle uno de los productos multimedia visualmente más complejos: un rodaje de películas en exteriores. Para esta sección, imagina que eres un cineasta que va a una locación para grabar a una persona demostrando un proceso con algún equipo y explicando ese proceso a la cámara. No te preocupes si estás grabando tus propios clips de conocimiento en tu casa. La mayoría de los principios expuestos aquí también se aplican a la filmación en estudio, y muchos también se pueden trasladar a otros medios visuales.

[2.2b 2 Texto - Principios para la producción visual.docx](#)

Puntos de atención durante la grabación

Una vez que hayas configurado tu cámara, cargado tus baterías y asegurado suficiente espacio libre en tu tarjeta de memoria, estarás listo para comenzar a grabar. Pero todavía hay muchas cosas a considerar después de haber presionado ese gran botón rojo.

Estos elementos siguen necesitando tu atención mientras estás filmando, aunque algunos de ellos puedes configurarlos con anticipación y solo verificarlos de vez en cuando durante la grabación.

- Historia
- Encuadre y composición
- Narración visual
- Movimiento
- Centro de atención
- Exposición
- Balance de blancos
- Audio

[\[2.2b 3 Texto - Puntos de atención durante la grabación.docx\]](#)

Producción de audio

La calidad de una grabación de audio (específicamente, audio para video y voz) está influenciada por una serie de factores. Para garantizar una grabación decente, es clave optimizar los siguientes aspectos:

- **La acústica y el entorno:** la habitación o el entorno deben estar lo más libres posible de reflejos y ruidos (no deseados);
- **Tipo y calidad de micrófono:** elegir un micrófono que se ajuste al contexto de su grabación;
- **La colocación del micrófono:** general, cuanto más cerca de la fuente, mayores serán las posibilidades de obtener un audio de calidad;
- **Los niveles de entrada de grabación:** la grabación demasiado alta puede provocar una distorsión del audio. Los niveles demasiado bajos pueden provocar silbidos o ruidos.

[\[2.2b 4 Texto - Principios para producción de audio.ocx\]](#)

Consejos y trucos para la fase de producción

Esta sección contiene recursos de varias universidades para ayudarte a ejecutar los pasos establecidos en la fase de diseño. Selecciona los materiales que te atraigan y sean relevantes para tu propio contexto. Además, utilízalo para descubrir diferentes enfoques de producción multimedia.

[\[2.2b 5 Texto - Consejos y trucos para la fase de producción.docx\]](#)

Producción: Ejercicio

1. Estás contratando a alguien para capacitar a un grupo de colegas sobre cómo presentar frente a la cámara para videos educativos. Con base en los consejos a continuación, ¿quién es probable que sea la mejor contratación?
 - a. Onna: "Habla siempre despacio, para que los hablantes no nativos también puedan seguir tu explicación".
 - b. Willy: "En el video, las cosas siempre parecen más grandes de lo que son. Así que mantén tus movimientos pequeños y medidos".
 - c. Filipe: "Para captar la atención de los espectadores, es importante impresionarlos. Usa palabras grandes y haz que tengan que hacer algo de trabajo para poder seguirte".

- d. **[Correcta]** Imane: "Establecer una conexión es crucial. Usa tus expresiones, gestos y voz para que el espectador se sienta cómodo y diríjase a él de manera directa y segura".
2. La profesora de biología Ludmilla ha reunido a un equipo de seis personas para producir un video educativo para ella. Eres parte del equipo. Sin embargo, la grabación no va muy bien. Ludmilla te pide ayuda para determinar a quién mantener a bordo. Marque las casillas de las personas en las que se puede confiar para contribuir a una grabación de calidad.
 - a. Bindi: "Aquí hay un poco de ruido, pero no te preocupes. Lo arreglaremos en postproducción".
 - b. **[Correcta]** Ayaan: "Lo siento, pero no voy a grabar un video sin una lista de tomas adecuada y sin saber qué historia quieres contar".
 - c. Nari: "El fondo es demasiado oscuro, compite con el presentador por la atención".
 - d. Kubo: "Estoy de acuerdo en que el fondo es demasiado oscuro, propongo encender todas las luces de esta oficina para complementar la luz natural. Refuerza el entorno natural".
 - e. Juan: "Soy un tipo de vídeo, así que priorizo la calidad de la imagen sobre el audio".

Postproducción

La fase de postproducción

Cuando hayas grabado todos los fragmentos que se escribieron en el guión, es el momento de la fase de postproducción. En esta fase, ensamblarás todo lo que grabaste durante la fase de producción en un producto multimedia coherente que servirá a tu propósito.

Este vídeo de KU Leuven te ofrece una breve visión general de las acciones básicas que puedes llevar a cabo al editar un vídeo.

<https://www.kuleuven.be/english/education/teaching-and-learning-services/limel/training-platform/editing>

Consideraciones de edición y procesamiento: tratando de evitar problemas

La postproducción puede incluir la edición, la adición de efectos visuales o gráficos e incluso el diseño de sonido o las correcciones de color. "Lo arreglaremos en la postproducción" es un dicho que se escucha a menudo sobre este asunto. Sin embargo, específicamente para hacer multimedia educativo, nuestro consejo sería exactamente lo contrario: **haz todo lo posible para evitar una fase de postproducción elaborada.**

Con frecuencia se subestima el procesamiento y la edición del material grabado. A pesar de que es posible que veas que lo que imaginaste cobra vida en un primer corte, se necesita tiempo y experiencia para consolidarlo todo de una manera que no desvíe la atención de tu mensaje. La grabación y edición irreflexivas pueden causar serios retrasos en tu proceso de producción. Al minimizar la necesidad de una extensa fase de postproducción, te ahorras problemas imprevistos, posibles pérdidas de tiempo y, probablemente, también mucha frustración.

Ten en cuenta estos consejos para evitar que la fase de postproducción se convierta en un lastre:

[2.2c 1 Texto - Consejos y trucos para post-production.docx](#)

¿Qué herramientas de edición utilizar?

Openshot, DaVinci Resolve, Adobe Rush, Adobe Premiere, OBS, Capcut, Audition...

Cuando se trata de editar audio o video, existen numerosas opciones disponibles hoy en día. Desafortunadamente, no existe una herramienta única que se adapte a todas las formas de postproducción multimedia educativa. La mejor opción para ti y tu proyecto depende de varios factores, entre ellos:

- **Formato de soporte elegido:** Cada herramienta tiene su especialización. El software de edición de video difiere del software de edición de audio, las herramientas de grabación de pantalla o el software de animación.
- **Funciones necesarias:** Si has minimizado la postproducción durante la selección del formato multimedia y la escritura de guiones, es posible que solo necesites un conjunto limitado de funciones en una herramienta de edición. En este caso, una herramienta simple puede ser suficiente. Sin embargo, ciertas características son exclusivas de un software específico.
- **Opciones de colaboración:** Si varias personas están trabajando en un video, por ejemplo, el personal de diseño instruccional o de soporte, es esencial considerar qué tan bien el software permite la colaboración. Funciones como el control de versiones, el uso compartido de proyectos y la retroalimentación basada en códigos de tiempo se vuelven cruciales para mejorar el proceso de producción general.
- **Complejidad:** El espectro de herramientas de edición va desde aplicaciones simples que funcionan en tu teléfono hasta programas muy completos dirigidos a profesionales. Algunos son fáciles de usar, mientras que otros tienen una curva de aprendizaje pronunciada. Sumergirse en una herramienta más extensa vale la pena especialmente si planea hacer varios videos.
- **Costo:** Los precios de las herramientas de edición varían desde opciones gratuitas hasta más de 300 € al año para software como Adobe Premiere Pro. Especialmente para los educadores que necesitan editar solo un video, esta es una consideración importante.

- **Requisitos del sistema:** Algunas herramientas exigen más de un ordenador que otras. Si no hay instalaciones provistas de computadoras capaces de manejar software que consume muchos recursos, las capacidades de tu propia computadora pueden influir en la elección de una herramienta específica.

A veces, las instituciones también limitan la libertad de elección individual al preseleccionar las herramientas compatibles.

Distribución

En sentido estricto, la distribución no forma parte de la fase de postproducción. Sin embargo, tiene sentido discutirlo aquí: tener un producto multimedia completamente editado en su software de edición no llega automáticamente a los espectadores u oyentes. Durante la distribución, lo haces público y lo llevas a tu audiencia.

Público vs. Restringido

La distribución se puede realizar a través de canales públicos con los que quizás estés familiarizado, como YouTube, Spotify, Instagram o un sitio web. Alternativamente, puedes publicar tu multimedia en un entorno restringido como Kaltura o Panopto.

Las plataformas públicas son conocidas por su facilidad de uso: son intuitivas e incluyen funciones adicionales que mejoran la experiencia del usuario. Por ejemplo, las notificaciones cuando hay un nuevo vídeo disponible, la posibilidad de reanudar donde lo dejaste o el mantenimiento de ciertos ajustes en todos los dispositivos. La lección 2.3 en este curso trata sobre la accesibilidad multimedia. El reproductor o canal a través del cual ofreces tu contenido multimedia también influye en la accesibilidad. Las plataformas públicas también tienen desventajas: aceptar sus términos de uso significa renunciar a algunos de los derechos de tu trabajo, los usuarios pueden tener que pagar para acceder a tu material, la plataforma puede insertar anuncios y cualquiera puede ver lo que has creado.

Con las plataformas restringidas, tienes más control sobre quién ve tu contenido y, en un contexto educativo, las regulaciones son más indulgentes para la reutilización de fragmentos (de audio) existentes. Puede obtener más información sobre los derechos de autor, los derechos de imagen y las licencias en la siguiente lección (lección 2.3).

Requisitos técnicos

- Anticipar el canal de distribución de tu contenido multimedia es una decisión inteligente, ya que cada plataforma de distribución tiene sus características únicas. Estas características pueden afectar al material que publicas. Estos son algunos ejemplos:
 - Limitaciones de tamaño de archivo: Algunas plataformas o boletines informativos por correo electrónico solo admiten archivos de hasta un tamaño específico. En tales casos, filmar y editar en una resolución más alta no tendría sentido.
 - Instagram Reels: Estos videos siempre se filman en orientación vertical y pueden tener una duración máxima de 90 segundos.
 - Reproductor de audio versus reproductor de video: Kaltura no incluye un reproductor de audio. Si quieres publicar un podcast en Kaltura, tendrás que proporcionar (al menos) una imagen estática interesante para evitar que los espectadores u oyentes vean una pantalla negra.

- Distribución pública: cuando distribuyas un vídeo públicamente, asegúrate de tener permiso de todas las personas que aparecen en el vídeo para utilizar su imagen públicamente.

[Recursos] <https://wistia.com/learn/production/editing-your-business-video>

Postproducción: Ejercicio

1. Si no hay umbrales financieros, es mejor optar por el software de edición profesional.
 - a. Verdadero
 - b. **[Correcta]** Falso
2. Su script influye significativamente en la extensión de su fase de postproducción.
 - a. **[Correcta]** Verdadero
 - b. Falso
3. La externalización de la fase de postproducción a un profesional no garantiza que usted, como cliente, puede esperar pasivamente el resultado final.
 - a. **[Correcta]** Verdadero
 - b. Falso
4. Para empezar a editar lo más rápido posible, es suficiente transferir toda su materia prima de su cámara o grabadora de audio a su computadora. Viva la función de búsqueda.
 - a. **[Correcta]** Verdadero
 - b. Falso
5. Por el bien de la facilidad de uso, elegir la distribución pública (en una plataforma pública) es siempre la mejor opción.
 - a. Verdadero
 - b. **[Correcta]** Falso

Resumen de la lección

En la producción multimedia, siempre hay cuatro aspectos que requieren atención:

- **Contenido** (¿qué tema cubre?);
- **Diseño instruccional** (¿cómo te aseguras de que sea sólido educativamente?);
- **Medios de comunicación** (¿cómo vas a utilizar las imágenes y el audio para contar tu historia, y en qué formato?);
- **Tecnología** (qué soporte tecnológico se requiere para realizar esto).

Estos aspectos pueden ser cubiertos por una o más personas en una producción de bricolaje o en una producción más profesional. La forma de abordar el proceso de producción depende de factores como:

- Número y tipos de expertos involucrados;
- Instalaciones;
- Recursos;

- Expectativas de calidad;
- Tipo de multimedia;
- Formato.

El proceso de producción multimedia consta de tres fases:

1. Preproducción;
2. Producción;
3. Post-producción.

Cada fase presenta desafíos y dilemas que son muy contextuales. En cada producción, un guión bien preparado (incluyendo las palabras e imágenes que quieres presentar) que se ajuste al contexto de aprendizaje te ayuda a realizar un buen producto.

Durante la producción, debe tener en cuenta las buenas prácticas de video y audio. Cuando se trata de video, una de las primeras y más importantes opciones es decidir dónde colocar la cámara. Esta elección se basa principalmente en:

- Selección de fondo
- Iluminación
- Sonido

Cuando estás preparado para la grabación real, tienes en cuenta una serie de elementos:

- Historia
- Encuadre y composición
- Narración visual
- Movimiento
- Centro de atención
- Exposición
- Balance de blancos
- Audio

Dado que la postproducción exige una cantidad significativa de tiempo y experiencia, a menudo se subestima. Por lo tanto, trate de evitar la necesidad de editar. Si no puedes eliminar la postproducción, asegúrate de pensar en el futuro mientras escribes el guión y aplica una gestión de archivos y una higiene de edición adecuadas.

La forma de distribución viene con restricciones técnicas. En ese sentido, la forma en que distribuyes tu multimedia educativo influye en las decisiones que se toman al escribir el guión.

Lección 2.3 - Requisitos de la producción multimedia

Introducción: Requisitos de producción multimedia

Además de hacer que tu contenido multimedia sea cautivador y efectivo, tienes la responsabilidad de hacerlo bien. En esta unidad, explorará los requisitos y las prácticas recomendadas de accesibilidad y derechos de autor. Esto te ayudará a que tu contenido sea accesible para todos y a dar crédito cuando corresponda.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección, podrá:

1. ser capaz de garantizar que tu contenido multimedia aborde aspectos clave de los principios de diseño de accesibilidad multimedia;
2. ser capaz de asegurarte de que tu contenido multimedia está en línea con los estándares de derechos de autor;
3. ser capaz de elegir la licencia de derechos de autor que mejor se adapte al contexto de su multimedia.

Accesibilidad

¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad consiste en hacer que tu producto sea utilizable por cualquier persona, independientemente de cómo interactúe con él. Específicamente, el diseño accesible trata de tener en cuenta a los estudiantes con discapacidades. El diseño accesible es un aspecto del diseño inclusivo, que tiene como objetivo dar cuenta de la diversidad de personas que interactúan con un producto. En esta unidad, te centrarás en los aspectos centrales del diseño multimedia accesible, ya que otros recursos son más adecuados para cubrir los matices del diseño inclusivo. Los puntos de partida útiles para el diseño inclusivo incluyen los principios de diseño inclusivo de Microsoft, los recursos ofrecidos por el Centro de Investigación de Diseño Inclusivo y el artículo de la Fundación de Diseño de Interacción sobre diseño inclusivo.

El diseño accesible no es opcional; la Directiva de Accesibilidad Web de la UE describe lo que se requiere. En esta unidad no se analizarán en detalle todos los aspectos de los requisitos de accesibilidad. Más bien, explorará áreas clave para optimizar sus productos multimedia. Si está buscando una descripción completa, el World Wide Web Consortium (W3C) proporciona WCAG, un conjunto de principios de diseño de accesibilidad que puede seguir para asegurarse de que su diseño sea totalmente accesible. El W3C también ha desarrollado una sección de preguntas frecuentes sobre accesibilidad multimedia.

Principales problemas de accesibilidad en el diseño multimedia

Dado que los productos multimedia se basan en una combinación de imágenes y audio, abordar las necesidades de los alumnos con discapacidades visuales o auditivas es un aspecto clave de la accesibilidad en el diseño multimedia.

[[Principales problemas de accesibilidad y soluciones en diseño multimedia.docx](#)]

Video: Accesibilidad

Accesibilidad: buenas prácticas

En el siguiente vídeo puedes ver algunas buenas y malas prácticas de accesibilidad. Más específicamente, legibilidad y colores y contraste.

[[Video](#)]

Lista de herramientas de accesibilidad

[[Tabla-Herramientas para accesibilidad](#)]

Derechos de Autor, derechos de imagen y licencias

Derechos de autor, derechos de imagen y licencias

Al crear multimedia, es importante conocer tus derechos y los derechos de los demás. Hay dos derechos a tener en cuenta: los derechos de imagen y los derechos de autor.

Derechos de imagen/privacidad

Si deseas grabar y hacer uso de videos con personas, debes tener en cuenta los derechos de imagen.

Todo el mundo posee derechos de imagen. Esto significa que solo la persona involucrada tiene derecho a decidir si una imagen suya puede ser grabada y utilizada. Por lo tanto, la grabación de una imagen y el uso (o uso posterior) del material de imagen siempre está sujeto al permiso de la persona involucrada.

El permiso para tomar fotografías de alguien o grabar imágenes de video de esta persona no significa necesariamente que también tenga permiso para publicar o distribuir esta imagen.

Estos dos conceptos son totalmente independientes y deben aplicarse por separado. Es recomendable proporcionar un formulario de consentimiento o renuncia para las personas que aparecen en las grabaciones de video.

Cómo abordar los derechos de autor y las licencias

Pasemos a los derechos de autor. Los derechos de autor definen la propiedad de un producto por parte de un creador. Permite al creador el derecho exclusivo de copiar, distribuir, adaptar, mostrar o ejecutar su producto. Si desea que otros usuarios puedan usar su producto, puede usar una licencia para indicar lo que pueden y no pueden hacer con su producto.

A la hora de crear multimedia, es importante tener en cuenta los derechos de autor y las licencias por dos razones:

1. Debes determinar y comunicar si tu propio producto puede ser utilizado, adaptado y reutilizado por otros y cómo;
2. Debes ser consciente de qué materiales existentes puedes y no puedes usar en tu multimedia, y en qué condiciones.

Seleccionar tus propios materiales

De forma predeterminada, los derechos de autor impiden que otros usuarios utilicen tu contenido multimedia en su trabajo. En la educación superior, sin embargo, es una buena práctica considerar hacer que tus materiales se puedan compartir de alguna manera. Puedes hacerlo añadiendo una licencia a tu producto multimedia. Creative Commons ofrece un conjunto popular de licencias que te permiten decidir lo que otros pueden y no pueden hacer con tu producto multimedia y los elementos contenidos en él. Explorarás los diferentes tipos de licencias Creative Commons más adelante en esta unidad.

Usar materiales ajenos

Al igual que otros no pueden usar tus materiales, no puedes usar los materiales de otros (en ninguna forma) a menos que tengas su consentimiento para hacerlo. Por lo general, este consentimiento viene en forma de licencia. Esta licencia especificará las condiciones bajo las cuales puedes utilizar los materiales.

Hay ciertas condiciones bajo las cuales se te permite usar materiales sin una licencia, como citar una imagen, un video corto o un fragmento de audio (con una referencia, por supuesto). Sin embargo, la ley de derechos de autor es compleja, llena de matices y difícil de dominar para un novato. Si no estás seguro de si puedes o no utilizar los materiales, recurre a un experto en derechos de autor de tu institución (a menudo parte de la biblioteca de la Universidad) para que te asesore. Alternativamente, puedes evitar el uso de materiales protegidos por derechos de autor por completo.

Si tu vídeo va a ser de acceso público (por ejemplo, en un MOOC), te recomendamos que utilices principalmente:

- Tu propio material
- Material de acceso abierto
- Material de dominio público (por ejemplo, tras la expiración del período máximo de derechos de autor)
- Material protegido por una licencia Creative Commons adecuada

Sitios web y servicios para materiales libres de derechos de autor o con licencias

Sitios web y servicios para materiales libres de derechos de autor o con licencia

Hay bancos de imágenes, audio y vídeo gratuitos y de pago que puedes utilizar para tus productos multimedia. Tu Universidad puede suscribirse a uno o más de estos servicios, y pueden ser tesoros para uso de materiales. Comprueba siempre las condiciones en las que puedes utilizar sus materiales en el acuerdo de usuario proporcionado. Por ejemplo, es posible que solo puedas usarlos cuando publiques con un aviso de todos los derechos reservados, lo que significa que no podrás usar una licencia Creative Commons.

[\[Tabla - Consejos para materiales multimedia\]](#)

Licencias Creative Commons

Los productos publicados bajo una licencia Creative Commons proporcionan a otros la libertad de reutilizar materiales bajo ciertas condiciones. Hay seis licencias CC diferentes, diseñadas para ayudar a satisfacer las diversas necesidades de los creadores utilizando términos simples y estandarizados para facilitar su uso. Una vez que publicas tu producto multimedia bajo una licencia de Creative Commons, esta no puede ser revocada.

Todas las licencias incluyen la condición BY (por atribución). Esto significa que todas las licencias requieren que el creador sea atribuido en relación con su trabajo. Más allá de eso, las licencias varían en sí:

1. se permite el uso comercial de la obra;
2. si la obra se puede adaptar, y en caso afirmativo, en qué términos.

[Texto – Licencias Creative Commons.docx](#)

Licencias Creative Commons: Ejercicio

1. Escenario: Has creado un fantástico conjunto de video conferencias y otros materiales para tu MOOC (Massive Open Online Course). Quieres permitir que otros usen tus materiales en sus propios cursos en línea, pero no quieres que los modifiquen o los adapten de ninguna manera. Pregunta: ¿Qué licencia Creative Commons es la más adecuada?
 - a. CC BY (Atribución)
 - b. CC BY-SA (Atribución-ShareAlike)
 - c. **[Correcto]** CC BY-ND (Atribución-NoDerivatives)
 - d. CC BY-NC (Atribución-NonCommercial)

Resumen de la lección

Es importante tener en cuenta la accesibilidad y los derechos de autor a la hora de producir multimedia. El diseño accesible hace que el contenido multimedia sea utilizable para todos. En concreto, implementa decisiones de color, contraste, legibilidad y diseño de sonido que facilitan a todos los alumnos.

1. Los derechos de autor son importantes de dos maneras:
2. Especificar cómo tu propio producto puede ser compartido, adaptado y utilizado por otros;

Asegurate de cumplir con las preferencias de los demás y la ley al utilizar materiales creados por otros.

Los derechos de autor son complicados. Si no eres un experto, lo mejor es involucrar a un experto dentro de tu institución (a menudo la biblioteca).

Las licencias Creative Commons te ayudan a determinar las licencias de derechos de autor de tu propio producto. Hay seis opciones, que requieren acreditar al creador original:

1. CC-BY: usar y adaptar para cualquier propósito;
2. CC-BY-SA: usa y adapta para cualquier propósito, pero si lo haces: publica bajo la misma licencia;
3. CC-BY-NC: utilizar y adaptar solo para fines no comerciales;
4. CC-BY-SA-NC: usar y adaptar solo para fines no comerciales, y si lo hace: publicar bajo la misma licencia;
5. CC-BY-ND: se usa para cualquier propósito, pero no se adapta;
6. CC-BY-ND-NC: se usa solo para fines no comerciales y no se adapta.

Encuesta de módulos

[Modulo 2](#)

Módulo 3 – Creación aprendizaje en línea

Introducción - Módulo 3

Introducción: Principios y directrices para crear aprendizaje en línea

Supongamos que deseas diseñar un nuevo curso en línea, crear un módulo de aprendizaje en línea o desarrollar una clase en línea. En el momento en que hayas tomado esta decisión, generalmente tienes una idea del contenido de aprendizaje que deseas transmitir en este curso o clase en línea. Esto es genial, ¡pero espera! Al igual que con cualquier enseñanza, debes decidir qué escenario de aprendizaje en línea se adapta mejor a tu enfoque pedagógico y recursos, y luego estructurar el contenido. La estructura es particularmente importante en los cursos en línea, ya que la preparación del contenido de aprendizaje y la interacción con los alumnos debe planificarse cuidadosamente de acuerdo con las necesidades de tus alumnos objetivo. La adaptación intuitiva o la interacción espontánea con sus alumnos no es posible, o solo lo es en una medida limitada. Por lo tanto, elegir y diseñar cuidadosamente el escenario de aprendizaje en línea basado en el análisis de tus alumnos (necesidades) son los factores clave de éxito. Y este módulo te guía paso a paso a través de este proceso.

Introducción

Isabella y Pim presentarán este módulo y enmarcarán cómo el diseño del curso y la multimedia están conectados en este módulo.

[\[Vídeo\]](#)

Lección 3.1 Entender el aprendizaje en línea

Introducción: comprensión del aprendizaje en línea

Esta lección explora las características de los diferentes entornos de aprendizaje en línea y multimedia y los posibles beneficios y desafíos que ofrecen.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección,

- conocerás las diferencias y características clave de los escenarios de aprendizaje en línea
- podrás distinguir entre aprendizaje en línea y multimedia.

Escenarios y características de aprendizaje en línea

En esta sección exploraremos diferentes escenarios de aprendizaje en línea. Al comienzo de la creación de un curso o clase en línea, comienzas con la pregunta de qué escenario en línea quieres utilizar o si el escenario que ya elegiste se ajusta a tu enfoque pedagógico, objetivos de aprendizaje y recursos. ¿Quizás un escenario alternativo podría ser también o incluso más adecuado?

Vamos a averiguarlo. A continuación, puedes ver diferentes escenarios de aprendizaje en línea que se utilizan principalmente en el contexto de la educación superior.

Definición de escenarios y conceptos de aprendizaje en línea

Los escenarios de aprendizaje en línea difieren en su proporción de elementos en línea y en el alcance y la forma de la comunicación y, por lo tanto, en el grado de autodirección y supervisión.

En la educación superior, se encuentran principalmente los tres escenarios de aprendizaje en línea siguientes:

1. Virtual/Remoto/E-Learning
2. Aprendizaje híbrido

3. Aprendizaje semipresencial

Ahora los repasamos paso a paso:

[\[Escenarios para el aprendizaje en línea\]](#)

La elección final de un escenario de aprendizaje en línea debe basarse en las necesidades de aprendizaje del alumno, los objetivos, el perfil y los recursos y el contexto disponibles.

- **Objetivos de aprendizaje:** ¿de qué se trata el evento de aprendizaje? ¿Qué deben ser capaces de hacer o saber los alumnos al final?
- **Recursos disponibles:** ¿cuánto tiempo puedes dedicar a la tutoría? ¿Cuánto tiempo tendrán tus alumnos?
- **Perfil del alumnado:** ¿quiénes serán tus alumnos? ¿Pueden asistir todos a las sesiones f2f (face to face) o es el mejor escenario completamente en línea?

Exploraremos formas de perfilar a tu público objetivo en la lección 3.2.

Tu decisión de ofrecer un curso o clase en línea trae consecuencias específicas en comparación con los escenarios de aprendizaje "analógicos". Echa un vistazo a las características fundamentales que se aplican a los escenarios de aprendizaje en línea en la sección de profundización de conocimientos a continuación. Esto es especialmente interesante para aquellos que son bastante nuevos en el aprendizaje en línea.

Actividad de reflexión

Reflexione sobre el contenido, use las preguntas a continuación para escribir sus respuestas.

1. ¿Con qué tipo de escenarios de aprendizaje en línea tienes experiencia y cuáles son nuevos para ti?
2. ¿Para qué tipo de contenidos y seminarios utilizan formatos de enseñanza y aprendizaje en línea? ¿Dónde ve limitaciones y beneficios?
3. ¿Hay algún escenario que te gustaría probar?

Conocimientos adicionales: Características clave del aprendizaje en línea

Descarga los consejos adicionales sobre el apoyo al alumno, la interacción, la comunicación sincrónica y asincrónica, el aprendizaje autodirigido y la estructura en el siguiente folleto

[\[3.1a Aprendizaje en línea de contenido adicional\]](#)

Diferencia entre aprendizaje en línea y aprendizaje multimedia

Acabamos de hablar de los escenarios de aprendizaje en línea que puedes elegir en función de tus objetivos de aprendizaje, las necesidades del alumno, los recursos y el contexto. Independientemente del escenario de aprendizaje en línea que utilices, el aprendizaje en línea siempre debe incluir cualquier tipo de multimedia para la enseñanza interactiva y atractiva y la adquisición de contenido de aprendizaje (consulta el Módulo 1.1. para conocer los diferentes formatos multimedia). Con esto, tienes la opción de crear o utilizar multimedia existente como una forma de aprendizaje multimedia que te ayuda a alcanzar tus objetivos de aprendizaje.

Ahora hemos utilizado los multimedia y el aprendizaje multimedia en la misma frase. Parece haber una diferencia. ¿Sabes a qué nos referimos con aprendizaje multimedia? Hagamos un pequeño cuestionario:

Ejercicio:

Selecciona todas las actividades que son una forma de aprendizaje multimedia.

1. **[Correcto]** Hacer un Podcast-Walk con tus compañeros para discutir el contenido después
2. **[Correcto]** Ver un juego de estrategia en la tableta en preparación para la siguiente clase
3. **[Correcto]** Los gráficos se presentan y se reflejan en un espectáculo de diapositivas en su clase online
4. **[Correcto]** Ver una conferencia grabada para encontrar respuestas para su asignación.

Explicación

De hecho, todos estos ejemplos son experiencias de aprendizaje multimedia.

El aprendizaje multimedia comienza una vez que creas y utilizas multimedia para ayudar a tus alumnos a aprender lo que necesitan aprender. Por lo tanto, significa que los multimedia se utilizan con fines educativos (y no solo como un pequeño descanso divertido entre secuencias de aprendizaje), dentro o fuera de su curso o clase en línea. Un contenido de aprendizaje multimedia bien diseñado, como cualquier otra actividad de aprendizaje, promueve la comprensión y la transferencia de conocimientos a largo plazo.

Para el aprendizaje multimedia se pueden utilizar varios tipos diferentes de medios: texto plano, imágenes, vídeo, animación, audio y realidad extendida son tipos de medios: Por lo tanto, el contenido multimedia consiste en una combinación de estos tipos, información verbal y visual, para crear contenido multimedia. Las posibilidades son innumerables y no encajan perfectamente en términos claramente definidos. Los medios de comunicación no tienen por qué ser necesariamente digitales, pero en el contexto de la digitalización y el uso ubicuo de los medios, el aprendizaje multimedia suele implementarse con medios digitales.

Resumen de la lección

En la Lección 1, se han explorado los conceptos principales para los escenarios de aprendizaje en línea (híbrido, combinado, e-Learning), teniendo en cuenta su enfoque pedagógico, los objetivos de aprendizaje y los recursos disponibles.

Lección 3.2 Entender al alumno

Introducción: Entendiendo al alumno

Comprender al alumno

Ahora ya conoces los diferentes escenarios de aprendizaje online. Antes de que puedas comenzar a diseñar tu curso o clase en línea, debes conocer un poco más de cerca a tus alumnos objetivo. En el caso del aprendizaje de adultos, es fundamental tener en cuenta que el alumno tiene experiencias, conocimientos y habilidades previas a través de los cuales ve el mundo y comprende el contenido y las instrucciones de aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje es un proceso que implica un cambio en el conocimiento que los propios alumnos realizan. Al identificar las características, necesidades, intereses y recursos de sus alumnos, puede adaptar el contenido del curso para que se adapte mejor a sus requisitos.

Es crucial identificar quiénes son los alumnos que ya están en la fase de diseño. Por lo tanto, la unidad 3.2a te proporciona orientación sobre cómo perfilar a tus grupos objetivo y adaptar el contenido de tu curso en consecuencia. La identificación de las diversas necesidades (especiales) de los alumnos también debe formar parte de este proceso (unidad 3.2b). El análisis de los conocimientos, habilidades, creencias y actitudes preexistentes reales debe ser el primer paso al iniciar un evento de aprendizaje y se tratará en 3.2c de esta unidad.

Pero ahora, empecemos por el principio.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección,

comprenderás la necesidad de identificar las características y el conocimiento previo de tu grupo objetivo

podrás realizar un análisis del alumno y aplicar el concepto de perfil de persona

conocerás los métodos para activar y analizar los conocimientos previos de los alumnos en tu evento de aprendizaje en línea

podrás reconocer las diversas necesidades de los alumnos en los entornos de aprendizaje en línea y saber cómo abordar estas necesidades en el diseño de cursos en línea.

podrás decidir qué escenario de aprendizaje en línea sería apropiado para tus alumnos (reales o ficticios).

Identificar al público objetivo y sus características

Identificar el público objetivo y sus características

"Diseñar un curso que se adapte mejor a las necesidades de los alumnos requiere tanto una comprensión de quiénes son los alumnos, como esfuerzos reales para evaluar y comprender sus necesidades". (Fulencio y Asino, 2021, p.65)

A través de un análisis del alumno, el alumno contribuye al diseño instruccional del curso y se identifican los problemas de comunicación entre el alumno, el instructor y los objetivos del curso.

Para un análisis del grupo objetivo o del alumno, Fulencio y Asino (2021) recomiendan 8 componentes principales que se visualizan y explican en el siguiente documento "componentes de un análisis del alumno". Para proyectos a gran escala, puede ser útil aplicar esos pasos con la ayuda de un método específico, encontrarás un documento que explica los pasos para un análisis detallado del alumno que puedes aplicar para proyectos más grandes:

Componentes de un análisis del alumno

Cuanto más preciso sea el conocimiento del grupo objetivo, mejor se podrá diseñar el contenido de aprendizaje y más exitoso será el resultado del aprendizaje. Lee sobre los primeros 4 componentes en el documento a continuación.

[Componentes de un análisis del alumno](#)

Encuentra en este documento en PDF preguntas orientadoras de un análisis del alumno, incluida la explicación de los componentes principales, las preguntas clave y las principales técnicas para la recopilación de la información y los datos necesarios. También puedes encontrar explicaciones de los componentes adicionales en este PDF:

[Realización de un análisis del alumno](#)

Análisis del alumno para proyectos a gran escala: Perfil de persona

Un ejemplo específico de un análisis del alumno es el concepto de perfil de Persona (Cooper, 1999). Originalmente diseñado para la interacción persona-ordenador, el método de la Persona puede utilizarse para analizar las necesidades y los grupos objetivo. Se recomienda, especialmente en proyectos a gran escala o cursos completos en línea. Para crear un video, un módulo en línea o un pequeño curso en línea, es suficiente un análisis del alumno con los componentes presentados.

Sugerencia: la siguiente información te ayudará a completar el paso 2 del ejercicio.

[Perfiles de personas](#)

Ejercicio: tu propio análisis del alumno

Ahora es tu turno de profundizar en la comprensión de tu audiencia. Usa el documento en PDF "Realización de un análisis del alumno" para embarcarte en una exploración exhaustiva de tu grupo objetivo. Este ejercicio implica dos pasos críticos:

- Paso 1: realizar un análisis del grupo objetivo
- Paso 2: crear Personas (opcional para proyectos más grandes o cursos completos en línea)

Ya sea que te estés enfocando en un grupo objetivo real o ficticio, estos pasos te ayudarán a adaptar tus estrategias educativas para satisfacer sus necesidades y preferencias específicas.

[[Documento](#)] Realización de un análisis del alumno

Tarea para el Paso 1: Repasa las preguntas del análisis del alumno en PDF y anota tus respuestas.

Opcional, recomendado para proyectos más grandes o cursos completos en línea

Tarea para el paso 2: crear Personas

Dependiendo del tamaño de tu proyecto, así como en función del análisis de tu grupo objetivo y del ejemplo práctico anterior, ahora puedes crear Personas detalladas que representen a los miembros típicos de tu grupo objetivo.

Estas Personas deben incluir:

- Nombre y antecedentes: Dale a tu Persona un nombre y una historia de fondo para darle vida. Incluye su información demográfica, antecedentes profesionales y cualquier detalle personal y situacional relevante.
- Objetivos y desafíos de aprendizaje: Describe lo que esta persona espera lograr a través de su curso y los desafíos que podría enfrentar en el camino.
- Preferencias y motivaciones: Describe cómo prefiere aprender esta persona y qué la motiva a interactuar con tu contenido.
- Escenario: Crea un escenario en el que tu Persona interactúe con tu curso o materiales de aprendizaje. Esto te ayudará a visualizar cómo tu grupo objetivo podría interactuar con tu contenido en la vida real.

Ejercicio: tu propio análisis del alumno

[Apartado para responder]

Abordar diversas necesidades en entornos de aprendizaje en línea

Abordar diversas necesidades en entornos de aprendizaje en línea

A través del análisis del alumno, has obtenido una imagen más clara de sus alumnos. Aunque tu grupo objetivo pueda parecer ahora bastante homogéneo (por ejemplo, los estudiantes de segundo curso del Grado en Sociología de tu universidad), puedes estar seguro de una cosa: es más diverso de lo que crees.

Fuente: Adobe Stock. Todos los derechos reservados (comprada por FAU-ILI; la imagen no se puede reutilizar en otros contextos).

Deja todo a un lado durante 5 minutos y mira esta imagen. Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

- ¿Quién es un hablante nativo de inglés que podría tener alguna dificultad para entender el contenido en inglés de este curso?
- ¿Puedes encontrar a la persona que es daltónica?

- ¿Cuál de los alumnos podría tener dificultades auditivas?
- ¿Cuál de los alumnos podría tener dificultades con las instrucciones del curso debido a su origen cultural?
- ¿Quién tiene muy poca experiencia en el aprendizaje en línea?

De hecho, estas preguntas podrían aplicarse a todas o a ninguna de las personas de esta foto. La diversidad de los alumnos a menudo no es visible, en entornos de aprendizaje en línea con un contacto cara a cara reducido (dependiendo del formato) generalmente no es visible.

- La noción de un alumno "promedio" es un nombre inapropiado, y la diversidad del alumno es en realidad la norma, en lugar de la uniformidad (Rose, 2015).
- Existe una amplia gama de diversidad y necesidades diversas entre los alumnos. Algunos pueden ser visibles (por ejemplo, el uso de gafas), pero la mayoría de las veces son invisibles (por ejemplo, las preferencias de aprendizaje, el dominio del idioma, la alfabetización digital). Como educador o diseñador, es crucial reconocer que es probable que los alumnos aporten una gran diversidad al curso o evento de aprendizaje. [1]

Si la diversidad de los alumnos no se aborda en el diseño, es muy probable que muchos alumnos experimenten barreras para el aprendizaje, lo que limitará la eficacia de la experiencia de aprendizaje para ellos e incurrirá en costos adicionales en tiempo y recursos para ajustes y adaptaciones.

Abordar diversas necesidades en entornos de aprendizaje en línea

Reflexiona

- ¿Algunas de estas diversas necesidades se te aplican a ti o a tus estudiantes?
- ¿Cómo identificarías estas o diversas necesidades en general dentro de tu audiencia?
- ¿Cómo crees que debería ser una experiencia de aprendizaje adecuada para satisfacer esta necesidad?

Aplicación de la empatía en el diseño

Aplicación de la empatía en el diseño

Una vez reconocidas las diversas necesidades, la pregunta ahora es ¿cómo abordarlas en el diseño del curso?

No hay una respuesta única para esto. Depende del diseño del curso y de las características de tu alumno, sus necesidades, etc. Sin embargo, un enfoque útil es "aplicar la empatía" (Gronseth, Michela y Ugwu, 2021) tanto en el diseño del curso como en la implementación:

"Al diseñar para la educación, los intentos de una instrucción de diseño universal pueden fracasar en satisfacer las necesidades reales de los alumnos. Si bien el diseño autorreferencial ciertamente se puede usar como punto de partida, los diseñadores no deben detenerse ahí, sino continuar desarrollando una comprensión empática para los estudiantes objetivo que utilizarán sus materiales diseñados. La comprensión empática no es binaria, es decir, no está simplemente presente o ausente;

más bien, es una habilidad que puede desarrollarse y profundizarse con el tiempo a través de la experiencia y el esfuerzo" (EBD. p.2).

Puedes encontrar apoyo y sugerencias para posibles barreras educativas y cómo abordar diferentes necesidades en el diseño de tu curso por Gronseth, Michela y Ugwu (2021)[1] en el PDF a continuación. Léelo, puedes usarlo para tu próximo evento de aprendizaje en línea.

El contenido multimedia de tu curso o clase en línea también debe ser accesible para todos los alumnos. Echa un vistazo a la lección 2.3a para aprender más sobre la accesibilidad en el diseño multimedia.

Documento - [Aplicación de la empatía en el diseño.](#)

Una vez que se toman las decisiones fundamentales y se define el público objetivo, puedes seleccionar una estructura pedagógica adecuada para el contenido de tu curso. La siguiente Lección 3 se centra en la creación de cursos en línea y te presenta diferentes marcos fundamentales de diseño instruccional.

Análisis de los conocimientos previos de los alumnos

Ahora que ya conoces el perfil de tus alumnos, analizar los conocimientos, habilidades, creencias y actitudes preexistentes reales debería ser el primer paso a la hora de iniciar un evento de aprendizaje.

La evaluación de los conocimientos previos de los alumnos le permite construir un puente entre sus habilidades existentes, sus procesos de pensamiento y el material del curso. Le ofrece la posibilidad de abordar las lagunas de conocimiento y los conceptos erróneos y tomar conciencia de la diversidad de los antecedentes de los alumnos. Especialmente en entornos en línea, este análisis previo también puede incluir la determinación de las habilidades técnicas del alumno y las necesidades de soporte técnico. Esto ayuda a identificar brechas de conocimiento, comprender diversos orígenes y evaluar las necesidades de soporte técnico, algo crucial en los cursos en línea.

Identificar las lagunas de conocimiento también es útil para los propios alumnos, de modo que puedan centrarse en las áreas que necesitan mejorar. Esta conciencia ayuda al alumno a comprender su punto de partida en su proceso de aprendizaje y a seleccionar contenidos de aprendizaje relevantes o, por ejemplo, módulos en un entorno de aprendizaje.

Análisis de los conocimientos previos de los alumnos - Actividad de reflexión

Reflexión

1. ¿Cómo evaluarías los conocimientos previos de sus alumnos?
2. ¿Qué métodos has experimentado en el aprendizaje en línea?
3. ¿Qué conocimientos previos consideras fundamentales, relevantes o agradables para tu evento de aprendizaje en línea? ¿Cómo te asegurarías de que los estudiantes diversos tengan los conocimientos previos fundamentales?

Métodos para analizar los conocimientos previos

A continuación, encontrarás diferentes métodos como inspiración sobre cómo analizar los conocimientos previos del alumno. La evaluación diagnóstica, el autoinforme y la encuesta se pueden aplicar tanto en la fase de aprendizaje sincrónica como en la asincrónica.

[\[Métodos para analizar los conocimientos previos\]](#)

Resumen de la lección

Comprender a los alumnos es crucial, como se discutió en la Lección 2. Cuanto de manera más precisa conozcas al grupo objetivo, identificando sus características, necesidades, intereses y recursos, de mejor manera podrás adaptar el contenido de aprendizaje para satisfacer sus necesidades y mayor será el éxito del aprendizaje. La lección 2 te guió a través de los componentes de un análisis del alumno y ejemplificó el método de creación de perfiles de personas. Te sensibilizamos para que tengas en cuenta las necesidades (especiales) de tus alumnos a la hora de diseñar tu evento de aprendizaje en línea, teniendo en cuenta que la diversidad de los alumnos es en realidad la norma, en lugar de la uniformidad.

Una vez que conozcas el perfil de tus alumnos, el primer paso debe ser analizar los conocimientos, habilidades, creencias y actitudes preexistentes reales a la hora de iniciar un evento de aprendizaje.

Lección 3.3 Marcos de diseño para la creación de cursos en línea

Introducción: Marcos de diseño para la creación de cursos en línea

Marcos de diseño para la creación de cursos en línea

Esta lección explora una amplia gama de marcos de diseño que sirven como faros de guía en el vasto océano de la educación en línea con un diseño de cursos atractivo, interactivo e inclusivo.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección, podrás...

- Comprender el concepto de marcos de diseño instruccional y su importancia en el diseño de experiencias de aprendizaje efectivas.
- Identificar los diferentes marcos de diseño instruccional comúnmente utilizados en entornos educativos.
- Comprender los componentes clave, las fortalezas y las limitaciones de varios marcos.

Introducción a los marcos de diseño

A la hora de diseñar un curso online, semipresencial o presencial, las opciones son infinitas y el riesgo de agobiarse es alto. Comprender las teorías, los marcos y los principios del aprendizaje basado en la investigación es esencial a la hora de crear experiencias de aprendizaje atractivas y eficaces. Estos proporcionan una base sólida para comenzar a diseñar la educación. Al sumergirse en la teoría detrás del aprendizaje y el diseño instruccional, los instructores obtienen una mejor visión de las posibilidades y, lo que es más importante, del razonamiento detrás de ellas.

Las teorías del aprendizaje, los marcos (o modelos) de diseño instruccional, los métodos y los principios están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Operan a diferentes niveles y tienen diferentes grados de especificidad:

Las teorías del aprendizaje describen cómo las personas aprenden y procesan la información para convertirla en conocimiento.

Los marcos o modelos de diseño instruccional a menudo se basan en teorías de aprendizaje, pero proporcionan información más concreta que puede dar forma a la estructura pedagógica de un curso. Los métodos específicos pueden ayudar a poner todo esto en práctica.

Las estrategias de instrucción se refieren a todas las técnicas de aprendizaje que los instructores utilizan para ayudar a los estudiantes a aprender, por ejemplo, actividades para promover el aprendizaje activo. (No se tratan en esta lección. Sin embargo, se pueden encontrar muchos ejemplos de técnicas de buenas prácticas a lo largo de los módulos 3 y 4).

Los principios del diseño instruccional sirven como guías. Algunos forman parte de marcos o teorías más amplios, otros pueden implementarse en el diseño de cursos, independientemente de los marcos de nivel superior elegidos.

La siguiente imagen muestra la relación entre estos niveles de fundamentos teóricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es posible que estos términos no se utilicen de forma coherente entre los autores.

Cómo las teorías de aprendizaje influyen en el diseño de los cursos en línea

Ninguna teoría del aprendizaje ha sido capaz de explicar completamente las complejas fuerzas que intervienen en el proceso de aprendizaje.

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son tres de las principales teorías del aprendizaje. Uno podría preguntarse: ¿cuál es la mejor teoría del aprendizaje?

Sin embargo, no existe una respuesta única para esta compleja pregunta. Cada teoría tiene sus fortalezas y debilidades. Una pregunta más útil sería: "¿Qué teoría es la más eficaz para fomentar el dominio de tareas específicas por parte de alumnos específicos?"

El mejor enfoque depende del contexto y de las necesidades del alumno. Por ejemplo, el comportamiento es eficaz para enseñar habilidades y conocimientos sencillos que requieren memorización. En este caso, las tarjetas didácticas y los principios de perforación podrían ser muy útiles. Para aprender conceptos más complejos, el cognitivismo podría conducir a una mejor respuesta. En este caso, los mapas conceptuales podrían ser una tarea efectiva. Del mismo modo, el constructivismo puede ser útil para enseñar habilidades de pensamiento crítico. Los estudios de casos pueden ayudar a desarrollar estas habilidades. Además, una combinación de estas teorías puede conducir a experiencias de aprendizaje más efectivas.

[\[Teorías principales del aprendizaje\]](#)

Diferentes marcos, diferentes propósitos: Introducción

ADDIE, SAM, ABC... ¿Qué tienen en común estas abreviaturas? ¡Estos son marcos de diseño instruccional!

Los marcos y métodos de diseño instruccional se utilizan para crear experiencias de aprendizaje efectivas y eficientes. Pueden proporcionar orientación en el proceso de diseño instruccional y ayudar a tomar las decisiones correctas en el desarrollo del curso.

Al igual que existen muchas teorías del aprendizaje, podemos distinguir una multitud de marcos, métodos y principios. De manera similar a las teorías del aprendizaje, no existe un marco o método "ideal". Cada marco tiene fortalezas y debilidades. El valor de un modelo específico se determina dentro del contexto de uso. Algunos marcos encajan mejor en un contexto educativo específico que otros. Por esa razón, proporcionamos la información más crucial sobre cada marco, incluidos puntos de atención como ventajas y desafíos, para que pueda decidir por sí mismo qué marco o método es adecuado para diseñar su curso. Te animamos a que te informes más sobre los frameworks que te parezcan más relevantes.

[\[Marcos de diseño instruccional\]](#)

Diferentes marcos, diferentes propósitos: Ejercicio

Ejercicio - Concordancia entre marcos y declaraciones

Ejercicio 3.3b - ¿De qué marco se trataba? Conecta cada marco con la idea o declaración clave correspondiente.

- Antes de empezar a diseñar un programa de aprendizaje, hay que analizar el contexto. **[ADDIE]**
- Las fases iterativas benefician el diseño y el desarrollo del aprendizaje **[SAM]**
- La necesidad de apoyo de los alumnos disminuye a lo largo de su progresión en un curso. **[5 etapas y Carpe Diem]**
- Pretende evaluar el éxito del aprendizaje de los estudiantes.
- Empezar con el fin en mente **[Backward design]**
- Es más probable que el aprendizaje se produzca cuando los alumnos llevan a cabo una combinación meditada de actividades de aprendizaje con objetivos de aprendizaje **[ABC/Marco convencional]**

Diferentes marcos, diferentes propósitos: Ejercicio - Concordancia entre marcos y declaraciones

Ejercicio - Concordancia entre marcos y declaraciones

Ejercicio 3.3b - ¿De qué marco se trataba? Conecta cada marco con la idea o declaración clave correspondiente.

1 point possible (ungraded)
Keyboard Help

PROBLEM

Una evaluación para el aprendizaje: La atención se centra principalmente en el apoyo	la evaluación del aprendizaje y más frecuentemente utilizada en la enseñanza superior.	Tiene por objeto ayudar a los estudiantes a consolidar lo que han aprendido
Profiende evaluar el éxito del aprendizaje de los estudiantes	la interacción mutua entre el instructor y el alumno es aquí el centro	Suele calificarse

ADDIE

5 Etapas y Carpe Diem

SAM (Allen)

ABC / Marco conversacional

9 Eventos de instrucción de Gagnés

Diseño Hacia Atrás

Diferentes marcos, diferentes propósitos: Principios de diseño instruccional

Principios del diseño instruccional
Junto a los marcos de diseño, echa un vistazo a los siguientes principios.

[\[Principios del diseño instruccional\]](#)

Diferentes marcos, propósito diferente: Ejercicio

Diferentes marcos, propósito diferente: Ejercicio

1. ¿Qué componentes se incluyen en los primeros principios de instrucción de Merillás?
 - a. **[Correcto]** Problema
 - b. Actitud
 - c. **[Correcto]** Activación
 - d. **[Correcto]** Integración
 - e. Información
 - f. **[Correcto]** Aplicación
 - g. Habilidades
 - h. **[Correcto]** Demonstración

2. ¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de los principios de Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL)?
 - a. Proporcionar sólo contenido textual para que los alumnos la lean
 - b. **[Correcto]** Integración de elementos multimedia para satisfacer diversas preferencias de aprendizaje.
 - c. Limitar los materiales de instrucción a un formato para mantener la consistencia.
 - d. **[Correcto]** Permitiendo a los estudiantes elegir su tamaño y estilo de fuente preferido para materiales de lectura.
 - e. **[Correcto]** Integrar subtítulos y transcripciones para videos para apoyar a los estudiantes con discapacidad auditiva o aquellos que prefieren la lectura.
 - f. Usar ejemplos y aplicaciones del mundo real para hacer que el aprendizaje sea relevante y significativo para los estudiantes.

EJERCICIO DE REFLEXIÓN. Elige dos marcos (o principios) adecuados para usar en tu propia práctica de aprendizaje.

1. Resume cómo podrías usarlos en tu práctica de aprendizaje.
2. Ten en mente una lección/tema/módulo/entorno de aprendizaje concreto y "aplica" estos marcos o principios de aprendizaje a él. ¿Cómo darías forma o cambiarías la experiencia de aprendizaje?
3. Compara los dos modelos: ¿qué similitudes y diferencias ves?

Resumen de la lección

Una vez que se tomaron las decisiones fundamentales sobre el escenario de aprendizaje en línea y se definió el público objetivo, la Lección 3 te guió en la selección de la estructura pedagógica adecuada para el contenido de tu curso. Se introdujeron fundamentos teóricos útiles para el diseño de cursos en línea, como teorías de aprendizaje, marcos y principios de diseño instruccional. Dado que la aplicabilidad de varios marcos depende en gran medida del contexto de aprendizaje específico en el que se opera, se proporcionaron ventajas y desafíos para cada uno.

Lección 3.4 Interacción y compromiso

Introducción: Interacción y compromiso

Hay tres formas básicas en las que los alumnos interactúan con un curso: con el contenido del curso, con los instructores (incluidos los moderadores electrónicos) y con otros alumnos. Esta lección examina cómo se pueden hacer que los cursos en línea sean más atractivos, estimulando las tres formas de interacción.

Objetivos de aprendizaje:

Al final de esta lección, serás capaz de:

- Describir cómo los alumnos interactúan con sus cursos en línea de tres maneras y cómo las interacciones aumentan el aprendizaje;
- Adaptar el diseño de contenidos de aprendizaje en línea para estimular las interacciones entre alumnos y contenidos;
- Identificar las estrategias que los moderadores electrónicos pueden adoptar para apoyar las interacciones con los alumnos de acuerdo con el modelo de aprendizaje en línea de 5 etapas de Gilly Salmon.

Interacción en cursos en línea

Hay varias formas de incorporar la interacción en los cursos en línea. En esta lección, nos centraremos en tres tipos de interacción que experimentan los alumnos: interacción con el contenido, interacción con el instructor e interacción con otros estudiantes. Particularmente en los cursos totalmente en línea, donde el contacto en persona es inexistente, tener cierta interacción social ayuda a aumentar no solo el compromiso con el curso, sino que también mejora el aprendizaje. El peor de los casos para cualquier resultado de un curso es la desvinculación, lo que en última instancia hace que los estudiantes abandonen un curso o programa educativo. Para evitar esto, es importante que planifique los tres tipos de interacción al diseñar las trayectorias de aprendizaje y, especialmente, que encuentre formas de aumentar las interacciones sociales dentro de los cursos en línea, donde esto no sucede de forma natural. Esta lección presenta una serie de ideas sobre cómo puede mejorar las interacciones en el aprendizaje en línea.

Introducción a los tipos de interacción

En los cursos presenciales, a menudo se considera que el instructor es el factor más importante para determinar el grado de compromiso de los estudiantes con sus estudios. En el aprendizaje en línea, hay menos oportunidades para que los estudiantes interactúen con la institución de aprendizaje, por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo para encontrar formas de incorporar la interacción a los cursos en línea. Existen tres formas básicas de interacción con los alumnos (véase la Figura 1): con el contenido del curso, con los instructores (u otro personal involucrado en la moderación del curso) y con otros alumnos. En el aprendizaje en línea, es aún más importante estimular la interacción para

ayudar a los alumnos a ser activos y participar en sus cursos. Cuanto más comprometidos estén, más aprenderán. Cuando estas interacciones funcionan bien, dan lugar a cambios en la comprensión, la perspectiva y las estructuras cognitivas de la mente del alumno. Las tres formas de interacción se explican más adelante.

Figura 1 - Interacciones de aprendizaje en el aprendizaje en línea

Interacción en cursos en línea: Interacción Alumno – Contenido

El primer tipo de interacción se produce entre el alumno y el contenido o tema de estudio. ¡Obviamente, sin contenido no puede haber educación! Esto se refiere al proceso de interacción intelectual de los alumnos con el contenido, de manera que se produzca una conversación interna sobre la información y las ideas que encuentran en el curso, incluidos textos, vídeos u otros elementos multimedia, ejercicios interactivos, trabajo en una tarea o incluso cuando buscan información. Al preparar los materiales, diseñas tu contenido para motivar, involucrar y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. La calidad del contenido es fundamental para su atractivo, y el uso de multimedia puede ayudarte a transmitir el contenido de una manera más atractiva y accesible. El simple hecho de reunir dos tipos de medios en un solo formato (por ejemplo, una imagen con texto en una diapositiva de presentación, una imagen y un audio en un vídeo, juegos interactivos, etc.) conduce a una mayor accesibilidad para el proceso de aprendizaje (Nota: La lección 1.2 explica la teoría detrás de este proceso). Consulta la Unidad 3.4b para obtener más detalles sobre cómo puedes desencadenar una mayor interacción entre el alumno y el contenido.

En la figura 2 se muestran las diferentes actividades de aprendizaje con interacción alumno-contenido.

Figura 2 - Actividades de aprendizaje con interacciones entre el alumno y el contenido

Interacción en cursos en línea: Interacción Alumno -Instructor

La interacción entre el alumno y el instructor (o experto) ha sido considerada durante mucho tiempo como esencial por los educadores; Y para muchos estudiantes, la calidad de su instructor puede ser el factor definitorio de su curso favorito. Durante la última década, y especialmente desde los cierres por el COVID-19, los procesos de aprendizaje en línea se han integrado mucho más en los cursos presenciales normales. Además, los estudiantes de todo el mundo se han vuelto más abiertos a participar en cursos puramente en línea, especialmente en la última década. La presencia de un instructor también es importante para los estudiantes en línea y puede marcar una gran diferencia para mantenerlos comprometidos. Los alumnos quieren saber que alguien "al otro lado" les está prestando atención, dándoles apoyo y retroalimentación, así como proporcionándoles una "prueba de realidad" de sus ideas. Diseñar cursos en línea para que pueda proporcionar comentarios significativos al instructor es un desafío. Además de utilizar la retroalimentación automática en los ejercicios, puede incluir moderadores electrónicos en tus cursos totalmente en línea y asincrónicos, que luego asumen el papel de instructores. Los alumnos siempre tienen preguntas sobre cuestiones técnicas, así como sobre las tareas, los materiales del curso y las calificaciones, que requieren respuestas rápidas. Cuando incluyes plataformas de discusión o tareas colaborativas en tu curso, estas también requieren un moderador electrónico. Consulta la Unidad 3.4c para obtener más información sobre la moderación electrónica.

La Figura 3 muestra las diferentes actividades de aprendizaje con interacción alumno-instructor.

Figura 3 - Actividades de aprendizaje con interacciones alumno-instructor

Interacción en cursos en línea: Alumno-Alumno

La interacción entre compañeros puede ser un recurso muy valioso para los procesos de aprendizaje. Se considera que el aprendizaje social, el debate de conceptos con intercambios entre compañeros y el sentido de comunidad mejoran las posibilidades de que los alumnos se sientan comprometidos y alcancen los resultados de aprendizaje previstos (Salmon, 2011; Garrison et al, 1999). En el aprendizaje en línea, crear un sentido de comunidad es aún más importante para el proceso de aprendizaje. Para ello, se pueden incluir plataformas de debate, sesiones de chat, tareas en grupo o evaluación entre iguales. Cuanta más interacción haya entre alumno y alumno, más oportunidades habrá de que se produzca la comprensión y el aprendizaje. Esto es así porque hay más ensayo y error al responder unos a otros, lo que estimula a los alumnos a pensar las cosas, a relacionar las ideas con lo que ya saben, a elaborar con sus propias palabras, en lugar de esperar a que digas lo que es correcto o incorrecto. Cuando se estimula a los alumnos a escribir mensajes en respuesta a otros, y especialmente cuando dan retroalimentación entre pares, se les ayuda a mejorar sus habilidades de pensamiento y comprensión (Weinstein et al, 2019; Martin & Bolliger, 2018; Salmon, 2011, a.o.)

La Figura 4 muestra las diferentes actividades de aprendizaje con interacción alumno-alumno.

Figura 4 - Actividades de aprendizaje con interacciones alumno-alumno

Ejercicio [POR TERMINAR] : haz coincidir los tipos de interacción con la actividad

DRAG & DROP

Mejora de la interacción Aprendizaje-Contenido a través de materiales atractivos

Hay muchas maneras de hacer que el contenido sea más atractivo y mejorar el aprendizaje. Puede utilizar una variedad de multimedia para hacer que los materiales de las lecciones sean más atractivos y accesibles para los alumnos. Cada sistema de gestión de aprendizaje (LMS) ofrece diferentes opciones de herramientas en línea que aportan una variedad de interactividad a los materiales de sus lecciones. En los cursos en línea en los que un instructor está ausente, debes prestar aún más atención a la calidad de la retroalimentación automática que los alumnos obtienen de los ejercicios interactivos. En esta unidad se analizan estas tres estrategias para aumentar la interacción entre el alumno y el contenido, con el fin de mejorar la participación y, por tanto, el aprendizaje.

Mejora del Aprendizaje- Uso de multimedia para involucrar la interacción

Uso de multimedia para interactuar

Como ya se ha mostrado en módulos anteriores, puedes mejorar en gran medida la participación de los alumnos mediante el uso de multimedia, en lugar de solo texto. Recuerde la "Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia" de Richard Mayer, que se explicó en el Módulo 1 (Lección 1.2). Esto indica que los mensajes multimedia conducen a un aprendizaje más profundo (¡si se hace correctamente!), ya que proporcionan diferentes tipos de entrega, por ejemplo, mediante el uso de una combinación de texto, archivos de audio y/o video. Puede motivar a sus alumnos para que se involucren más con el contenido del curso integrando creativamente imágenes, archivos de audio y video dentro de texto sin formato. Por ejemplo, anima el contenido simplemente transformando la información en una infografía (por ejemplo, haciendo una con Canva) o añadiendo puntos de acceso interactivos a una imagen; lo que puede, por ejemplo, conducir a información en mensajes de texto cortos, formato de vídeo, una tabla o más imágenes. Si tienes suficiente tiempo y recursos, haz video (o reutiliza el de otra persona) o incluso un recorrido virtual (por ejemplo, con fotos de 360 grados) para explicar un procedimiento o resaltar aspectos visuales de un lugar en particular, para hacerlos mucho más accesibles y, por lo tanto, atractivos para los alumnos.

La Figura 1 muestra un ejemplo de cómo se integran los Padlets en el MOOC de WUR sobre Moda Circular. En este ejercicio se pidió a los alumnos que marcaran su ubicación en un mapa del mundo (que se convierte en un punto de acceso en el que se puede hacer clic) y luego contarán algo sobre los sistemas de reciclaje de ropa allí. En este ejemplo se muestra una explicación de texto de un alumno de Marruecos, pero también puede subir imágenes. Este tipo de ejercicios también motivan las interacciones alumno-alumno a través de un formato fácil y atractivo.

Figura 1 - Ejemplo de interacción a través de Padlet

Mejora del Aprendizaje- Uso creativo de herramientas en línea para retroalimentación formativa

Uso creativo de herramientas en línea para la retroalimentación formativa

La integración de preguntas interactivas con comentarios inmediatos a lo largo del curso también puede ayudar a que el aprendizaje sea más atractivo. Variar los tipos de preguntas es clave para evitar que los alumnos se aburran. Por ejemplo, en lugar de usar solo preguntas de opción múltiple, mezcle preguntas de arrastrar y soltar, ejercicios de clasificación y emparejamiento, tarjetas didácticas, preguntas de verdadero/falso o agregue encuestas. También puede aumentar el compromiso de los alumnos integrando elementos de gamificación. Muchos LMS te dan la posibilidad de añadir una tabla de clasificación o otorgar insignias, que pueden motivar a los alumnos a permanecer más tiempo en el entorno de aprendizaje. Una tabla de clasificación muestra los nombres y las puntuaciones de los alumnos que participan en un juego (en este caso, educativo). La tabla de clasificación estimula la interacción alumno-alumno, creando una ventaja competitiva. Las insignias, cuando están bien diseñadas, mejoran el compromiso con los objetivos de aprendizaje significativos; Por ejemplo, puede estimular la participación en las discusiones dando puntos a aquellos que brindan comentarios a sus compañeros, por iniciar una discusión o participar en actividades particulares. Es importante pensar con anticipación exactamente qué objetivos de aprendizaje tienes, para mantener las insignias relevantes (y no desperdiciarlas en recompensar interacciones pequeñas y menos importantes). La Figura 2 muestra una serie de insignias creadas (en Brightspace) para un curso introductorio de ciencias animales en WUR. Cada insignia representa los conocimientos o habilidades adquiridos en torno a animales específicos, así como en la escritura, la síntesis de información, la presentación, etc. Al final del curso, se mostró en la plataforma una descripción general de todos los estudiantes con la fila de insignias obtenidas.

Para las sesiones sincrónicas, puedes transformar fácilmente un cuestionario en una competencia como The Chase de H5P. Estas ideas para añadir elementos de gamificación son pequeños ajustes que no son complicados. Encuentre más información sobre el diseño de ejercicios formativos en el siguiente módulo: Unidad 3.5a.

Figura 2 - Ejemplo de insignias

Mejorar el aprendizaje- Hacer más atractiva la retroalimentación automática

Hacer que la retroalimentación automática sea más atractiva

Los alumnos se involucran más si sienten que son escuchados y reciben más comentarios y atención personal del instructor. En los cursos en línea, esto es más desafiante y no es posible brindar la atención individual que los instructores pueden brindar en los cursos presenciales. Los mecanismos de retroalimentación automática proporcionan una forma para que los alumnos se hagan una idea de

qué tan bien están entendiendo y aprendiendo el contenido, como la retroalimentación formativa. Además de variar los tipos de ejercicios formativos en una lección, debe prestar atención a la calidad de la retroalimentación que reciben, para mantener a los alumnos comprometidos con el contenido. Puede diseñar comentarios para proporcionar sugerencias e información incluso cuando los alumnos eligen respuestas incorrectas. Esto significa hacer algo más que indicar lo que está bien y lo que está mal. La clave es que diseñes la retroalimentación para que los estudiantes reflexionen más activamente y, por lo tanto, profundicen en el aprendizaje. Puede aprender más sobre este tema en la siguiente unidad, Unidad 3.5b.

Ejercicio: Comparte tu idea de diseño interactivo

Mira una de tus propias lecciones. ¿Cómo podrías adaptar esa lección para incluir uno de los elementos interactivos mencionados anteriormente? Por favor, envía tus ideas:

1. Escribe una breve descripción de tu lección;
2. Reflexiona sobre cómo integrar un elemento interactivo.

Estimular la interacción social, utilizando el modelo de aprendizaje en línea de las Cinco etapas

En el aprendizaje en línea, el desafío de involucrar a los estudiantes se vuelve más difícil, ya que se elimina la interacción natural entre el alumno y el instructor, y entre los alumnos en un aula presencial. El diseño de tu curso en línea puede incluir y combinar diferentes formas de comunicación sincrónicas y asincrónicas que permitan la interacción entre tú (el instructor) y tus alumnos. Los formularios síncronos incluyen formatos clásicos como videoconferencias o audioconferencias y chat, mientras que los asíncronos incluyen correo electrónico, foros de discusión y almacenamiento de documentos. Consulte la descripción general de los canales de comunicación en línea clásicos

SÍNCRONO	ASÍNCRONO
<p>Deben establecerse citas fijas: La comunicación simultánea entre el tutor y el grupo de aprendizaje sólo es eficaz si hay un moderador electrónico, un orden del día y un procedimiento definido, y si el debate está estructurado.</p> <p>CHAT</p> <ul style="list-style-type: none">+ Espontaneidad de la comunicación directa+ Adecuada para la atención personal- Obligación de coordinar los tiempos- Se vuelve confusa a según aumenta el tamaño del grupo- Menos intercambio personal <p>VIDEO CONFERENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">+ Se utiliza con moderación como sustituto de la comunicación cara a cara+ Soporte técnico para presentaciones y trabajos- Se requiere un alto nivel de conocimientos técnicos por parte de los alumnos.	<p>Acordar el periodo de tiempo en el que se responderá a los mensajes, asegurarse de que no se mezclan los distintos hilos (hilos de debate).</p> <p>CORREO ELECTRÓNICO</p> <p>Para una comunicación intensiva</p> <ul style="list-style-type: none">+ Aclaración de cuestiones personales- Costoso, ya que no hay opciones de "utilización secundaria" <p>FORO</p> <ul style="list-style-type: none">+ Para apoyo profesional+ Discusiones técnicas+ Compartir los resultados de las tareas- Moderación necesaria

[Fuente] FAU-ILI (2024), CC-BY-SA

Esta unidad examina más de cerca las posibilidades de mejorar las interacciones sociales en el aprendizaje en línea asíncrono. Se centra en el modelo de cinco etapas de aprendizaje en línea de Gilly Salmon (2011), que se introdujo en la lección 3.3 anterior. Con este modelo en mente, aprenderás sobre diferentes estrategias que los moderadores electrónicos pueden utilizar para mejorar la participación y los procesos de aprendizaje. El diseño de tu curso en línea haría bien en incluir también una estrategia de moderador electrónico que lo acompañe; Esto proporciona ejemplos prácticos y estrategias para promover las interacciones sociales a lo largo del curso. Las "interacciones sociales" se refieren tanto a las interacciones alumno-instructor (en este caso, el moderador electrónico sustituye al instructor) como a las interacciones alumno-alumno (véase el gráfico siguiente). En el Módulo 4.2, puedes obtener más información sobre cómo estimular la comunicación durante las clases síncronas en línea.

Estimular la interacción social: Desafíos y estrategias de la e-moderación de un foro de discusión

Retos y estrategias de la moderación electrónica de un foro de debate

Los foros de discusión son muy adecuados para estimular la interacción social en un curso en línea. La ventaja de utilizar un foro para los alumnos es que pueden leer y responder a las publicaciones en su tiempo libre, por lo que generalmente se dan respuestas más detalladas. Sin embargo, las interacciones en el foro no siempre salen según lo planeado. Pueden surgir diferentes desafíos, por ejemplo:

- Los alumnos escriben tanto que se vuelve confuso.
- Los alumnos escriben mucho y siempre abren su propio hilo para un tema específico.
- Los alumnos no leen las publicaciones anteriores y abren un tema que ya se ha creado.
- Los alumnos nunca consultan la plataforma de aprendizaje, no leen las publicaciones y, por lo tanto, no participan en las discusiones.

- Los alumnos no escriben nada por pereza, desinterés o ansiedad de exponerse en el foro.

Estas dificultades pueden ser resueltas y evitadas por el moderador en línea a través de una estructura clara de los procesos de comunicación y la aplicación significativa de estrategias de e-moderación.

Además, en [este PDF](#) encontrarás algunos consejos sobre cómo y con qué fines usar y moderar un foro.

Estimular la interacción social: Estimular las interacciones sociales

Estimular las interacciones sociales

El modelo de aprendizaje en línea de cinco etapas de Gilly Salmon arroja luz sobre las interacciones sociales que tienen lugar durante el proceso de aprendizaje en línea. En el lado derecho de la imagen del modelo a continuación, puedes ver una barra de "Interactividad", que muestra la intensidad cambiante de las interacciones que tienen lugar entre los alumnos a medida que avanzan en el curso. Al principio (Etapa 1), apenas interactúan, comenzando con uno o dos iniciadores valientes. Cuando se diseña -y modera- bien, las interacciones aumentan en número y frecuencia, a través de foros de discusión, retroalimentación entre pares y, en particular, cuando se incluyen tareas colaborativas en el curso. En la etapa 5, momento en el que el curso llega a su fin, las interacciones disminuyen, a medida que los alumnos se retiran a actividades más individuales. Las interacciones cambian a lo largo del curso, y del mismo modo, los tipos de interacciones con el e-moderador también cambian a lo largo del curso, como se muestra en las secciones oscuras.

Comprender esta dinámica puede ayudar a diseñar la construcción de las actividades del curso en línea siguiendo una trayectoria de aprendizaje cognitivo estructurada. Aunque esto es sólo un modelo, y la realidad es menos nítida y simple, es útil para considerar las diferentes formas en que los e-moderadores pueden apoyar el aprendizaje en línea. Los moderadores electrónicos pueden estimular un mayor compromiso de los alumnos en cada etapa del curso en línea. Estas acciones se detallan a continuación y pueden utilizarse para formular las estrategias del moderador electrónico que acompañarán al diseño del curso. Para cada actividad de aprendizaje, en particular las relacionadas con el foro de debate, la estrategia del moderador indica en qué fase del aprendizaje se encuentra y da consejos sobre cómo puede responder el e-moderador.

Estimular la interacción social: Ejercicio

1. Aprendizaje: Este material de la lección no tiene sentido, debe haber un error en la redacción de esta respuesta
 - a. Esta es una de las etapas de integración (etapa 3 o 4). Haz un resumen de los puntos, y luego destacar que una persona no estuvo de acuerdo, detallar un poco, y pedir más opiniones al respecto.
 - b. **[Correcto]** Gracias por llamar mi atención, lo comprobaré con el instructor...
 - c. Espera un poco, y considera cómo hacer tu entrada más atractiva para desencadenar respuestas (más corta o con multimedia). Mantenlo animando y amable.
 - d. Esta es una situación de la etapa 1: Responde rápidamente y apuntarlos al mapa del sitio, o pestañas donde se encuentra.
 - e. Eliminar el mensaje de inmediato, y explicar de una manera amistosa que es importante nos tratamos respetuosamente y le damos a todos la oportunidad de contribuir a la discusión...
2. Aprendizaje: ¿Dónde puedo encontrar el foro de discusión?
 - a. Esta es una de las etapas de integración (etapa 3 o 4). Haz un resumen de los puntos, y luego destacar que una persona no estuvo de acuerdo, detallar un poco, y pedir más opiniones al respecto.
 - b. Gracias por llamar mi atención, lo comprobaré con el instructor...

- c. Espera un poco, y considera cómo hacer tu entrada más atractiva para desencadenar respuestas (más corta o con multimedia). Mantenlo animando y amable.
 - d. **[Correcto]** Esta es una situación de la etapa 1: Responde rápidamente y apuntarlos al mapa del sitio, o pestañas donde se encuentra.
 - e. Eliminar el mensaje de inmediato, y explicar de una manera amistosa que es importante nos tratamos respetuosamente y le damos a toda la oportunidad de contribuir a la discusión...
 3. Alumno: ¿Ese es un punto muy **, de qué país subinteligente vienes?
 - a. Esta es una de las etapas de integración (etapa 3 o 4). Haz un resumen de los puntos, y luego destacar que una persona no estuvo de acuerdo, detallar un poco, y pedir más opiniones al respecto.
 - b. Gracias por llamar mi atención, lo comprobaré con el instructor...
 - c. Espera un poco, y considera cómo hacer tu entrada más atractiva para desencadenar respuestas (más corta o con multimedia). Mantenlo animando y amable.
 - d. Esta es una situación de la etapa 1: Responde rápidamente y apuntarlos al mapa del sitio, o pestañas donde se encuentra.
 - e. **[Correcto]** Eliminar el mensaje de inmediato, y explicar de una manera amistosa que es importante nos tratamos respetuosamente y le damos a todos la oportunidad de contribuir a la discusión...
 4. Contenido: La declaración se hace en el foro de discusión, preguntando si se acuerda/desacuerdo y por qué. Respuestas despedidas: 10 estudiantes están de acuerdo con ello, entonces 1 no está de acuerdo por completo, el resto básicamente está de acuerdo.
 - a. **[Correcto]** Esta es una de las etapas de integración (etapa 3 o 4). Haz un resumen de los puntos, y luego destacar que una persona no estuvo de acuerdo, detallar un poco, y pedir más opiniones al respecto.
 - b. Gracias por llamar mi atención, lo comprobaré con el instructor...
 - c. Espera un poco, y considera cómo hacer tu entrada más atractiva para desencadenar respuestas (más corta o con multimedia). Mantenlo animando y amable.
 - d. Esta es una situación de la etapa 1: Responde rápidamente y apuntarlos al mapa del sitio, o pestañas donde se encuentra
 - e. Eliminar el mensaje de inmediato, y explicar de una manera amistosa que es importante nos tratamos respetuosamente y le damos a toda la oportunidad de contribuir a la discusión...
 5. E-Moderador: Escribe un caso largo de semilla como ejemplo, y pide a los estudiantes que aporten su propio caso para la discusión. Nadie responde una semana.
 - a. Esta es una de las etapas de integración (etapa 3 o 4). Haz un resumen de los puntos, y luego destacar que una persona no estuvo de acuerdo, detallar un poco, y pedir más opiniones al respecto.
 - b. Gracias por llamar mi atención, lo comprobaré con el instructor...
 - c. **[Correcto]** Espera un poco, y considera cómo hacer tu entrada más atractiva para desencadenar respuestas (más corta o con multimedia). Mantenlo animando y amable.

- d. Esta es una situación de la etapa 1: Responde rápidamente y apuntarlos al mapa del sitio, o pestañas donde se encuentra.
- e. Eliminar el mensaje de inmediato, y explicar de una manera amistosa que es importante nos tratamos respetuosamente y le damos a toda la oportunidad de contribuir a la discusión...

Resumen de la lección

La participación es clave en el aprendizaje en línea, ya que la falta de participación puede conducir a altas tasas de abandono escolar y un bajo nivel de resultados de aprendizaje. Por lo tanto, la lección 4 dio estrategias para crear un entorno de aprendizaje interactivo en los cursos en línea, teniendo en cuenta tres formas de interacción.

Hay tres formas básicas en las que los alumnos interactúan con un curso: con el contenido del curso, con los instructores (incluidos los moderadores electrónicos) y con otros alumnos. Esta lección examinó cómo se pueden hacer que los cursos en línea sean más atractivos, estimulando las tres formas de interacción.

Se destacaron tres formas de hacer que el contenido del curso sea más atractivo:

Usar multimedia para dar más vías de entrada al aprendizaje de conceptos, en lugar de solo con texto. Integrar una variedad de herramientas interactivas, incluidos elementos gamificados, a las preguntas y utilizar el diseño creativo para hacerlas más atractivas.

Consejos para que los moderadores electrónicos mejoren las interacciones sociales en el aprendizaje en línea.

Lección 3.5 Evaluación y feedback

Introducción: Evaluación y retroalimentación

Evaluación y retroalimentación

La evaluación debe desempeñar un papel clave en su curso en línea, ya que impulsa la motivación del estudiante y mejora los resultados del aprendizaje. Esta lección lo prepara para la integración de estrategias de evaluación formativas y sumativas y proporciona orientación sobre cómo crear evaluaciones significativas y de calidad.

Esta lección proporciona orientación sobre cómo crear evaluaciones justas y significativas y ofrecer comentarios oportunos y constructivos a los estudiantes en línea.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección,

- Conocerás los criterios de calidad de la evaluación y los elementos clave de la evaluación de la calidad y de la evaluación significativa
- Aprenderás los enfoques sobre cómo capacitar a sus alumnos en el proceso de evaluación.
- Verás diferentes formas de dar feedback en el aprendizaje online
- Podrás dar y corregir comentarios constructivos, personales y automatizados al alumno.

Evaluaciones significativas

Las evaluaciones pueden integrarse en el proceso de aprendizaje en diferentes momentos, cada una de las cuales tiene un propósito diferente[1]. Las evaluaciones formativas ayudan a monitorear el progreso y la participación del alumno a lo largo del curso, mientras que las evaluaciones sumativas evalúan los resultados del aprendizaje en función de los objetivos establecidos.

[[1] El contenido de esta lección ha sido extraído en parte del curso en línea abierto de remote.EDU "¿Dominar la evaluación en línea? Una guía práctica para los primeros pasos". https://mooc.ili.eu/goto.php?target=crs_463&client_id=ILIMooc]

¿Ya está familiarizado con ambos tipos de evaluación? Averigüémoslo con un pequeño cuestionario.

Evaluaciones significativas: Ejercicio

¿Conoce ya ambos tipos de evaluación? Averigüémoslo con un pequeño test.

Evaluación formativa	Evaluación acumulativa
Una evaluación para el aprendizaje: La atención se centra principalmente en el apoyo.	La evaluación del aprendizaje y más frecuentemente utilizada en la enseñanza superior.
Tiene por objeto ayudar a los estudiantes a consolidar lo que han aprendido.	Pretende evaluar el éxito del aprendizaje de los estudiantes
Normalmente no se califican.	Suele calificarse
Durante el curso o la unidad de aprendizaje.	Al final de un curso o unidad de aprendizaje.
La interacción mutua entre el instructor y el alumno es aquí el centro.	

[DRAG & DROP]

Evaluaciones significativas: Evaluación para el empoderamiento de los estudiantes

Evaluación para el empoderamiento del alumnado

Las evaluaciones también son una buena oportunidad para trabajar de forma cocreativa con los alumnos e involucrarlos en la actividad de aprendizaje. Hay varias maneras de involucrar activamente a los estudiantes como socios en la evaluación en línea. A continuación, te daremos un poco de inspiración [1]

[[1] Este contenido está extraído de una entrevista con la Dra. Jennifer Saray Santana Martel, de la Universidad del Atlántico Medio en España. (Fuente: remote.EDU curso abierto en línea "¿Dominar la evaluación en línea? Una guía práctica para los primeros pasos". Entrevista a la Dra. Jennifer Saray Santana Martel).]

[[Evaluación para el empoderamiento de los estudiantes](#)]

Evaluaciones significativas: Reflexión

Reflexión sobre la evaluación empoderada por el alumnado

Reflexiona para un escenario de aprendizaje en línea real o ficticio:

- ¿Para qué contenido o momento de tu evento de aprendizaje podría tener un beneficio una evaluación para la adquisición o consolidación del contenido de aprendizaje, la motivación?
- ¿Qué tipo de evaluaciones se necesitan para un proceso de aprendizaje exitoso de sus participantes? ¿Necesitas una evaluación final sumativa? ¿O autocontroles formativos?
- ¿Deseas incluir oportunidades para el empoderamiento de los estudiantes en el proceso de creación de evaluaciones? (por ejemplo, evaluación por pares, co-creación de tareas)

Escribe tus respuestas a continuación

Evaluaciones significativas: Evaluación de la calidad

Evaluación de la calidad

Con la evaluación en línea, el cumplimiento pedagógico de los criterios de calidad debería ser una preocupación importante. A menudo, las cuestiones organizativas y técnicas toman un papel tan importante en nuestras vidas que los componentes pedagógicos se vuelven secundarios.

Los principales criterios de calidad a tener en cuenta son la objetividad (los factores externos no influyen en el proceso de examen), la fiabilidad (mide con precisión) y la validez (la evaluación capta realmente la competencia que se pretende medir). Además, existen criterios de calidad secundarios.

[[Criterios de calidad de la evaluación en línea](#)]

Evaluaciones significativas: Ejercicio

1. Qué criterios de calidad para la evaluación se cumplen en la siguiente situación: En su curso de aprendizaje mixto sobre producción multimedia, sus estudiantes necesitan producir un podcast de audio como una tarea final para la adquisición de ETCs. También ofrece la

alternativa de una elaboración escrita completa de un formato de podcast, considerando un estudiante con discapacidad auditiva en su clase.

- a. Objetividad
 - b. Fiabilidad
 - c. Validez
 - d. Coherencia**
 - e. **[Correcto]** Eficiencia
 - f. Transparencia
 - g. Aceptación
2. Qué criterios de calidad para la evaluación se cumplen en la siguiente situación: Proporcionas una lista de criterios de evaluación para el producto final de podcast y asignación escrita para que los estudiantes puedan comprobar la adherencia a ellos.
- a. Objetividad
 - b. Fiabilidad
 - c. Validez
 - d. Coherencia**
 - e. Eficiencia
 - f. **[Correcto]** Transparencia
 - g. Aceptación
3. Qué criterios de calidad para la evaluación se cumplen en la siguiente situación: No dejas que tus opiniones personales e interpretaciones subjetivas sobre estudiantes particulares influyan en tu corrección de sus resultados.
- a. **[Correcto]** Objetividad
 - b. Fiabilidad
 - c. Validez
 - d. Coherencia
 - e. Eficiencia
 - f. Transparencia
 - g. Aceptación
4. Qué criterios de calidad para la evaluación se cumplen en la siguiente situación: En un examen en línea, formulas las preguntas de la prueba de tal manera que no pueden ser interpretadas de manera diferente por cada estudiante (y por lo tanto no puede conducir a diferentes puntuales).
- a. Objetividad
 - b. **[Correcto]** Fiabilidad
 - c. Validez
 - d. Coherencia
 - e. **[Correcto]** Eficiencia
 - f. Transparencia
 - g. Aceptación
5. Qué criterios de calidad para la evaluación se cumplen en la siguiente situación: En tu seminario sobre diseño de aprendizaje en línea, uno de los objetivos de aprendizaje específicos es que los estudiantes podrán aplicar el modelo de 5 etapas de Gilly Salmon. Por

lo tanto, les das a tus estudiantes la tarea de crear actividades para cada una de las 5 etapas (en lugar de definir las solamente).

- a. Objetividad
- b. Fiabilidad
- c. **[Correcto]** Validez
- d. Coherencia
- e. **[Correcto]** Eficiencia
- f. Transparencia
- g. Aceptación

Evaluaciones significativas: Aspectos éticos de la evaluación

Aspectos éticos de la evaluación

Una evaluación, independientemente de ser un pequeño cuestionario o una evaluación final, también se convierte en cualitativa cuando se tienen en cuenta los aspectos éticos. Por ejemplo, para una evaluación final, podría planificar e implementar prácticas de evaluación en línea en los niveles altos de la Taxonomía de Blooms para que las trampas no tengan sentido. Esto también podría ir acompañado de hablar con los estudiantes para ayudarles a comprender sus expectativas de no hacer trampa y de usar (o no usar) la IA generativa en su estudio y evaluación.

Escuche las consideraciones de Wenzel Mehnert y Nele Fischer del Laboratorio de Ética de Berlín (Universidad Técnica de Berlín, Alemania) sobre las prácticas éticas en la evaluación en línea.

[[Vídeo: Modulo 3 Consideraciones éticas](#)]

Evaluaciones significativas: Profundización del conocimiento: evaluación en línea

Profundización del conocimiento: evaluación en línea

¿Quieres profundizar en el tema de la evaluación online? Te recomendamos este curso abierto en línea "¿Dominar la evaluación en línea? Una guía práctica para los primeros pasos" (remote.EDU): https://mooc.ili.eu/goto.php?target=crs_463&client_id=ILIMooc

Este curso le ofrece una amplia visión general de los diversos formatos de evaluación en línea, consejos útiles, entrevistas con expertos y ejemplos prácticos para la implementación técnica, organizativa y didáctica de la evaluación en línea y una ayuda para la toma de decisiones para elegir los formatos de evaluación en línea adecuados (incluida una lista de verificación descargable para la implementación).

Retroalimentación en el aprendizaje en línea

Un área importante de comunicación entre los alumnos y tú como instructor es dar retroalimentación significativa. Esto es crucial para mantener a los alumnos comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje y para realizar un seguimiento de su propio progreso y comprensión del aprendizaje.

Distinguiamos entre diferentes tipos de feedback:

- Retroalimentación
- Feed-Forward
- Retroalimentación automatizada
- Comentarios en vídeo
- Comentarios de los compañeros

A continuación, encontrarás un PDF autoexplicativo con una explicación detallada de los diferentes tipos de retroalimentación, ejemplos de preguntas y consejos sobre cómo aplicar mejor estos diferentes tipos de retroalimentación en su práctica docente.

[\[Retroalimentación en el aprendizaje en línea\]](#)

Comentarios en el aprendizaje en línea: Dar retroalimentación personal constructiva

La retroalimentación es un proceso de creación de sentido. Para permitir que sus alumnos entiendan la retroalimentación, la retroalimentación debe darse de manera constructiva, y esto se aplica independientemente de cómo se dé la retroalimentación. En los cuestionarios, por ejemplo, siempre se debe dar una breve explicación de las respuestas correctas e incorrectas si la herramienta que está utilizando lo permite.

Pero a menudo el mayor desafío es dar comentarios personales constructivos y respetuosos por correo electrónico, en el foro o "cara a cara" en formato de video. Las formas más desfavorables de retroalimentación son:

- Trivializar: Minimizar los problemas y sentimientos
- Dar consejos: Al dar consejos, el alumno se ve obligado a adoptar una actitud pasiva.
- Moralización/emisión de juicios de valor: crítica positiva/negativa del comportamiento de un alumno
- Identificar: hablar desde su propia caja de costura en lugar de escuchar al alumno
- Diagnosticar: nombrar un diagnóstico para el comportamiento

En oposición a eso, la retroalimentación *favorable* ..

- es apreciativa y se centra en los sentimientos y pensamientos del alumno
- Entiende el problema desde su punto de vista

- le ayuda a resolverlo bajo su propia responsabilidad, de forma independiente y con la menor perturbación posible es favorable.

Nota

Para incorporar la retroalimentación en tus entornos de aprendizaje en línea, debes tener en cuenta lo siguiente:

- En primer lugar, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje en sí: ¿qué va bien y qué va menos bien? ¿quién o qué puede ser responsable de ello?
- Pide tú mismo la opinión sobre el curso
- No incomodes a los alumnos (por ejemplo, en el foro o durante las sesiones en directo)
- Formula la retroalimentación de forma positiva e incluye mucha retroalimentación motivadora con regularidad

Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Ejercicio

Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Ejercicio

🔖 Marcar esta página

Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Ejercicio

1.0 point possible (ungraded)

RESPUESTA ABIERTA

Enviar

Retroalimentación en el aprendizaje en línea: Dar retroalimentación automatizada en Quizzes

Dar retroalimentación automatizada en los cuestionarios

En los entornos de aprendizaje en línea de autoaprendizaje, recomendamos incluir textos de retroalimentación automatizados en actividades formativas como cuestionarios. Este tipo de retroalimentación es importante, ya que puede contribuir significativamente a la motivación y también puede ser propicia para el aprendizaje.

[\[Cuatro ejemplos de retroalimentación automatizada\]](#)

Resumen de la lección

La evaluación desempeña un papel clave en el aprendizaje en línea, impulsando la motivación de los estudiantes y mejorando los resultados del aprendizaje. La Lección 3.5 introdujo evaluaciones formativas para mejorar la participación e incluyó evaluaciones sumativas para evaluar el logro en relación con los objetivos de aprendizaje. La Lección 3.5 proporcionó orientación para crear evaluaciones de calidad, incluidas consideraciones éticas, y ofrecer comentarios oportunos y constructivos a los estudiantes en línea de forma personal y/o automatizada.

Lección 3.6 Evaluación y mejora del diseño de cursos en línea

Introducción: Evaluación y mejora del diseño del curso en línea

Evaluación y mejora del diseño de cursos en línea

La evaluación es un proceso continuo que se produce a lo largo de las fases de desarrollo e implementación. Esta lección se centra en el perfeccionamiento de los procesos de evaluación de la formación para garantizar el control de calidad y la mejora continua. Al establecer mecanismos de evaluación, puede medir el impacto de su entorno de aprendizaje en línea y tomar decisiones basadas en datos para mejorar los resultados de los alumnos.

Objetivos de aprendizaje:

Después de esta lección,

- podrás evaluar la calidad de los materiales didácticos multimedia
- sabrás cómo, cuándo y con qué finalidad se pueden evaluar los cursos online
- podrás aplicar el modelo de evaluación de capacitación de Kirkpatrick a tu evento de aprendizaje en línea y crear preguntas de evaluación de muestra

Evaluación de materiales didácticos multimedia

En esta lección, aprenderás a evaluar tus materiales de aprendizaje multimedia para garantizar su calidad e idoneidad para el propósito. Al igual que la evaluación en línea, diferenciamos entre la evaluación formativa y la sumativa [1] de los materiales de aprendizaje multimedia.

[[1] Asirvatham, David y Khalid, Halimatol. (2012). Marco de Calidad para la Evaluación de Materiales de Aprendizaje Multimedia Versión 1.0. Procedia - Ciencias Sociales y del Comportamiento. 67. 571–579. 10.1016/j.sbspro.2012.11.362.]

Evaluación formativa = Evaluar con el fin de realizar mejoras.

Esto implica valorar la eficacia y eficiencia del proceso de desarrollo con el propósito de mejorar el producto durante la etapa de desarrollo. Normalmente, las directrices sirven como estrategia o plan que se puede utilizar para mejorar el producto.

Evaluación sumativa = Determinar la calidad del producto terminado.

El propósito de la evaluación sumativa es juzgar la efectividad de tu instrucción y tomar una decisión sobre si adoptar el producto o, en algunos casos, calificarlo. En el contexto de la educación superior, la evaluación sumativa casi siempre se califica formalmente.

¿Por qué necesitamos evaluar los materiales educativos multimedia? [2]

La evaluación ayuda a:

- Mejorar el producto multimedia
- Evaluar la eficacia del material didáctico
- Mejorar tus habilidades o las habilidades de tu equipo en el desarrollo de medios instruccionales
- Mejorar el proceso de desarrollo multimedia
- Cumplir con los requisitos
- Contribuir al conocimiento de las teorías y prácticas de la evaluación

Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia [Ejercicio]

Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia

🔖 Marcar esta página

Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia

1.0 point possible (ungraded)

RESPUESTA ABIERTA

Enviar

Evaluación de materiales de aprendizaje multimedia- Reflexión

Reflexión

Antes de continuar, reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué criterios se pueden aplicar para evaluar los materiales didácticos multimedia?
2. ¿Para quién estás haciendo la evaluación?

Evaluación de los materiales de aprendizaje multimedia: Marco de calidad para la evaluación

Marco de calidad para la evaluación de materiales didácticos multimedia

El Centro de Medios de Aprendizaje de la Commonwealth of Learning para Asia (CEMCA) y el Ministerio de Educación Superior de Malasia (MOHE) elaboraron y probaron un marco de calidad estandarizado para los materiales de aprendizaje multimedia. El objetivo principal de los marcos es establecer un marco de calidad estandarizado para que los usuarios multimedia evalúen la calidad de los materiales de aprendizaje electrónico (de La Iglesia et al., 2021).

Los criterios de evaluación de los materiales didácticos multimedia son la facilidad de uso, la alineación con los objetivos de aprendizaje, el valor del aprendizaje, la accesibilidad, la propiedad intelectual, la usabilidad técnica (por ejemplo, los vídeos se reproducen correctamente), etc. Esencialmente, el instrumento está diseñado para evaluar dos componentes principales: el proceso de desarrollo de los materiales de aprendizaje y el producto final resultante (Asirvatham y Khalid, 2012)^[1]. Cuanto mayor sea la calificación del indicador, mayor será la calidad del producto MLM.

[1] Asirvatham, David y Khalid, Halimatol. (2012). Marco de Calidad para la Evaluación de Materiales de Aprendizaje Multimedia Versión 1.0. Procedia - Ciencias Sociales y del Comportamiento. 67. 571–579. 10.1016/j.sbspro.2012.11.362]

[\[Evaluación del marco MLM Quali\]](#)

Evaluación de los cursos

Evaluación de cursos

Finalmente, lanzaste con éxito tu curso en línea. Los primeros participantes están listos para inscribirse en el curso y comenzar su viaje de aprendizaje. Especialmente para el control de calidad durante las ejecuciones piloto de tu curso o para la mejora continua, ahora debes definir un proceso de evaluación.

La evaluación de tu curso en línea se utiliza para comprobar la calidad del curso en relación con los criterios de calidad acordados, por ejemplo, el éxito del aprendizaje o la competencia docente. Dependiendo de cuándo se utilice, puede proporcionar información sobre si tu oferta educativa coincide con las expectativas e intereses de tus participantes y en qué medida, y si se han logrado los resultados de aprendizaje deseados o los cambios de comportamiento.

[Gráfico – marco temporal de los niveles]

En general, una evaluación **al inicio** del curso ayuda a alinear [1] los objetivos de enseñanza y aprendizaje y los requisitos esperados de los alumnos (indagación y activación de conocimientos).

La evaluación **al final** del curso puede ser una combinación de la evaluación de los resultados de aprendizaje del evento y la reacción del alumno. Esta evaluación puede mirar hacia atrás en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la posterior transferencia hacia el futuro. Las preguntas sobre la satisfacción, el contenido del aprendizaje y el crecimiento del aprendizaje se utilizan a menudo en este tipo de evaluaciones. También se puede incluir la autoevaluación del progreso del alumno o de la calidad y el apoyo a la enseñanza.

Modelo Kirkpatrick de evaluación de la formación

Un modelo popular para evaluar la calidad y la eficacia de los cursos es el **modelo de Kirkpatrick para la evaluación de la formación**. El modelo se basa en el principio de que los instructores deben definir el contenido, las habilidades y las destrezas que se deben aprender al planificar sus cursos para lograr los cambios deseados en el comportamiento más adelante. Por lo tanto, es tarea del instructor no solo garantizar que el aprendizaje tenga lugar, sino también que se aplique lo aprendido.

Modelo de evaluación Kirkpatrick

Fuente: FAU-ILI, en Orientación de <https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levels-learning-evaluation/>

Los 4 niveles de evaluación para medir la efectividad de una capacitación comprenden:

- (1) REACCIÓN: ¿Qué tan satisfechos estaban los estudiantes con el programa? ¿Encontraron los materiales útiles para su trabajo? Comprueba cómo se sienten los participantes acerca de la capacitación haciéndoles preguntas para comprender lo que piensan. La reacción se puede evaluar al final de la formación.
- (2) APRENDIZAJE: ¿Qué se aprendió o no se aprendió? Evalúa si el contenido de aprendizaje deseado se adquirió a través de una prueba formal o una autoevaluación. Puedes utilizar una evaluación previa (inicio de la formación) y posterior al aprendizaje (final de la formación) para tener una idea más clara del éxito del aprendizaje.
- (3) COMPORTAMIENTO: Al pedir a los alumnos un cambio de comportamiento, se pueden evaluar las competencias, el conocimiento, la mentalidad o las habilidades específicas resultantes del programa. El plazo más efectivo para implementar esta etapa es de 3 a 6 meses después de la finalización de la capacitación. Las evaluaciones realizadas demasiado pronto no proporcionarán información fiable.
- (4) RESULTADOS: Esta evaluación examina los resultados de la capacitación, en términos de éxito general de la capacitación y si se han logrado los resultados deseados. Esta evaluación puede ser una evaluación intermedia (progreso del aprendizaje), aplicada al final y/o después de la formación.

Evaluación de los cursos: Ejercicio

Ejercicio de reflexión

Ahora te toca a ti. Echa otro vistazo de cerca a los cuatro niveles.

A) ¿Qué posibilidades existen para evaluar la Reacción, el Aprendizaje, el Comportamiento y los Resultados de su evento de aprendizaje? ¿Es siempre un cuestionario la mejor opción o otros formatos (también) serían apropiados?

Responde a esta pregunta en relación con el escenario de aprendizaje elegido (real o ficticio).

B) Crea preguntas que incluirías en un cuestionario de evaluación para cada nivel. Formular al menos 5 preguntas por nivel (Reacción, Aprendizaje, Comportamiento, Resultados). ¿Ya tienes preguntas que podrías usar o modificar?

Evaluación de los cursos: Excursus/Knowledge Deepening

Excursus/Profundización del Conocimiento: learning analytics

Learning Analytics (LA) "se refiere a la medición, recopilación, análisis y presentación de informes de datos sobre el progreso de los alumnos y los contextos en los que tiene lugar el aprendizaje" (Sclater, 2016, p.16). Pueden servir como una herramienta que acompañe y apoye específicamente el proceso de aprendizaje en línea en diferentes niveles y con diferentes objetivos. Learning Analytics puede ayudar a ofrecer una toma de decisiones estandarizada y medible con respecto al éxito de los estudiantes (Tasir y Kew, 2021).

Learning Analytics ayuda a realizar un seguimiento de los datos individuales de los alumnos, identificar a los alumnos en riesgo y proporcionar intervenciones, para proporcionar a los alumnos información sobre sus propios hábitos de aprendizaje y dar recomendaciones para mejorar. Especialmente para los entornos de aprendizaje en línea, Learning Analytics puede servir para fines descriptivos, predictivos y prescriptivos:

1. ¿Qué pasó en el curso? (Descriptivo)
2. ¿Qué pasará después? (Predictivo)
3. ¿Qué hay que hacer para mejorar? (Prescriptivo)

Este curso solo toca el tema de Learning Analytics. Para un conocimiento más profundo, podemos recomendarle el curso abierto en línea del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín: <https://ecampus.itcilo.org/course/view.php?id=2784#section-2>. Este curso en línea gratuito te brinda una introducción profesional a Learning Analytics que cubre los temas:

- ¿Qué es Learning Analytics?
- Vincular Learning Analytics con el diseño del aprendizaje
- Ética, privacidad y marcos legales
- Panel de análisis de aprendizaje

Nota

Al utilizar Learning Analytics, **es importante tener en cuenta cómo deben diseñarse y utilizarse estas tecnologías de una forma éticamente justificable.** Las Learning Analytics no deben utilizarse sin tener en cuenta las consideraciones éticas y las cuestiones relativas a la protección de datos. Estas últimas pueden variar mucho de un país a otro y de una institución a otra.

Resumen de la lección

En la Lección 6, has aprendido a evaluar la calidad de tus materiales de aprendizaje multimedia y capacitación para el control de calidad y la mejora continua de tus ofertas de aprendizaje en línea. Proporciona información sobre si el programa educativo y las expectativas e intereses de los participantes coinciden y en qué medida, por lo que sirve para comparar y controlar el curso.

Encuesta de módulos

[Modulo 3](#)

Módulo 4 - Aprendizaje en línea - Facilitar el aprendizaje y apoyar a los educadores

Introducción - Módulo 4

Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los profesionales de la educación superior estrategias prácticas para facilitar eficazmente a los estudiantes en línea y apoyar a los compañeros educadores en el entorno de enseñanza en línea.

Introducción

Isabella y Carlos presentarán el módulo 4:

[[Video: Módulo 4 Introducción](#)]

Lección 4.1 Facilitar debates en línea

Introducción: facilitar los debates en línea

Lección 4.1 Facilitar las discusiones en línea

En la lección 3.4, has sentado las bases teóricas para facilitar la interacción del alumno. En la Lección 4.1. ahora abordarás las consideraciones prácticas y casos de ejemplo que te dan un conocimiento sólido sobre cómo crear un entorno de aprendizaje interactivo y de apoyo. Tendrás componentes para moderar discusiones en línea, fomentar la participación y mantener un ambiente de aprendizaje positivo.

Objetivos de aprendizaje

- Después de esta lección:
- Comprenderás por qué las conexiones sociales entre los alumnos son esenciales en el aprendizaje en línea.
- Conocerás estrategias para construir comunidades de aprendizaje en línea de apoyo.
- Podrás comunicarte de manera constructiva con los alumnos y ser sensible a las barreras de comunicación.

Comunidades de Aprendizaje: Introducción

Construyendo Comunidades de Aprendizaje

El aprendizaje social satisface la necesidad básica de integración social. Un entorno de aprendizaje adecuadamente diseñado debe alentar a los alumnos a intercambiar conocimientos, experiencias y actitudes con otros alumnos.

Fuente de la imagen: pexels.com

Siguiendo la teoría constructivista del aprendizaje, el conocimiento debe construirse activamente dentro de una participación social en el proceso de aprendizaje para que sea permanentemente aplicable y transferible. A través de esto, es posible un procesamiento más profundo del contenido de aprendizaje.

Otras razones para el aprendizaje social son:

- **Múltiples perspectivas:** La visión de otros sobre el tema abre nuevas perspectivas sobre el contenido. Los alumnos aprenden a ver las cosas desde diferentes ángulos.

- **Motivación:** La integración social es muy importante para mantener la motivación para aprender y la persistencia de muchos estudiantes. Los demás animan a los alumnos a perseverar y apoyarse mutuamente cuando surgen dificultades.
- **Comparación social:** Al participar en las discusiones, el conocimiento se explica o se reconstruye. Esto permite a los alumnos reconocer sus propias lagunas de conocimiento y sus dificultades de comprensión.
- **Asunción de roles:** Los alumnos pueden practicar cómo expresarse (adecuadamente), ponerse en el lugar de los demás, relacionarse con los demás en un diálogo (oral o escrito) y desarrollar la tolerancia.

Debido a la reducción del contacto cara a cara en los entornos en línea, la creación y el mantenimiento de una comunidad de aprendizaje es crucial y clave para el éxito del aprendizaje.

Reflexiona por ti mismo: ¿Cómo podrías beneficiarte de un entorno de aprendizaje social para tu propio proceso de aprendizaje en este curso en línea?

Construyendo comunidades de aprendizaje: ¿Cómo construir una comunidad de aprendizaje?

¿Cómo construir una comunidad de aprendizaje?

Ahora que eres consciente de la importancia del aspecto social del aprendizaje, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos construir y mantener una comunidad de aprendizaje en entornos de aprendizaje en línea?

Las siguientes estrategias pueden ser consideradas [2]:

[Texto - Cómo construir una comunidad de aprendizaje en línea](#)

Building Learning Communities: Profundización de conocimientos - Creación de presencia social a través de Momentos digitales

Profundización del conocimiento - Creación de presencia social a través de Momentos digitales

Creación de presencia social a través de MOMENTOS DIGITALES ^[4]

Imagen: un grupo de cinco estudiantes se reúnen (sentados y de pie) alrededor de una mesa con sus materiales de aprendizaje. Fuente: pexels.com

Sugerencia: El siguiente texto se extrae de Barber (2020, Resumen).

Idea: Replicar momentos de construcción en entornos en línea que ocurren naturalmente a medida que los estudiantes entran en una clase cara a cara antes de que comience el aprendizaje estructurado.

Implementación: Cada semana los estudiantes se reunían sincronizadamente en Adobe connect. Clases de 20-25 estudiantes entraron en la sala virtual para encontrar pods compartidos en las que cada una subió un 'Momento Digital'. El contenido del pod podría incluir una variedad de imágenes, citas, colores, enlaces para describir en una sola instantánea donde la persona estaba en esa semana.

Resultado: A medida que pasaron las semanas, los estudiantes comenzaron a llegar antes a clase, antes de los tiempos de inicio, y comenzaron a esperar conectarse con compañeros de clase y compartir sus propios momentos digitales con otros. Como estrategia pedagógica única, surgieron cualidades que normalmente no se asocian con el aprendizaje en línea tradicional: empatía, humor, toma de riesgos, compasión y un sentido compartido de comunidad.

Resumen : Al involucrar a los estudiantes en Momentos Digitales, el autor creó un espacio de aprendizaje seguro donde los roles de maestro-alumno cambiaron, el aprendizaje se convirtió en una aventura centrada en el estudiante, y múltiples resultados de aprendizaje se volvieron plausibles. Los participantes indicaron que experimentaron una mayor presencia social (...) y esto tuvo un efecto positivo general en la calidad de la comunidad de aprendizaje en línea.

Más información: Barber, W., 2020 Building Creative Critical Online Learning Communities through Digital Moments. The Electronic Journal of e-Learning, 18(5), pp. 387-396, disponible en línea en www.ejel.org

Construir comunidades de aprendizaje: ejercicio

1. ¿Qué aspecto para la construcción de la comunidad se aborda a través de la estrategia de las Normas para la Comunicación?
 - a. Presencia social
 - b. Sesión en vivo
 - c. Tareas de aprendizaje entre iguales
 - d. **[Correcto]** Dependencia positiva
 - e. Conexión y confianza personal
2. ¿Qué aspecto(s) para la construcción de la comunidad se aborda(n) a través de la estrategia de la Sesión en Vivo? (Opción múltiple)
 - a. **[Correcto]** Presencia social
 - b. **[Correcto]** Sesión en vivo
 - c. **[Correcto]** Tareas de aprendizaje entre iguales
 - d. Dependencia positiva
 - e. Conexión y confianza personal
3. ¿Qué aspecto(s) para la construcción de la comunidad se aborda(n) a través de la estrategia de Actividades para Conocer? (Opción múltiple)
 - a. Presencia social
 - b. Sesión en vivo
 - c. Tareas de aprendizaje entre iguales
 - d. **[Correcto]** Dependencia positiva
 - e. **[Correcto]** Conexión y confianza personal
4. ¿Qué aspecto(s) para la construcción de la comunidad se aborda(n) a través de la estrategia de Momentos Digitales? (Opción múltiple)
 - a. **[Correcto]** Presencia social
 - b. Sesión en vivo
 - c. Tareas de aprendizaje entre iguales
 - d. Dependencia positiva
 - e. Conexión y confianza personal

Comunidades de Aprendizaje: Reflexión

Reflexión

¿Cómo abordarías como tutor los siguientes desafíos en tu curso en línea?

1. Los miembros del grupo carecen de las habilidades sociales y de comunicación para poder interactuar significativamente con los demás miembros.

2. Las dificultades de idioma y comprensión debido a la formación intercultural entre los alumnos causan fricción dentro del grupo. Debido a esto, no todos los estudiantes tienen el valor de registrarse en un grupo que no les es familiar.
3. Los grupos inicialmente formados se desmoronan porque los miembros individuales abandonan el curso, simplemente no se registran o no funcionan bien.
4. Te das cuenta de que algunos estudiantes se retiran tranquilamente de tu curso y sesiones en vivo. Son difíciles de alcanzar y pasan por la plataforma de aprendizaje con menos frecuencia. Tienes una pista de otros estudiantes, de que pueden sentirse abrumados por la tecnología.

Comunidades de Aprendizaje: Reflexión

Reflexión

¿Cómo abordarías como tutor los siguientes desafíos en tu curso en línea?

1. Los miembros del grupo carecen de las habilidades sociales y de comunicación para poder interactuar significativamente con los demás miembros.
2. Las dificultades lingüísticas y de comprensión debidas al trasfondo intercultural entre los alumnos provocan fricciones dentro del grupo. Debido a esto, no todos los estudiantes tienen el coraje de inscribirse en un grupo que no les es familiar.
3. Los grupos formados inicialmente se desmoronan porque los miembros individuales abandonan el curso nuevamente, simplemente no se registran o no se desempeñan bien.
4. Te das cuenta de que algunos estudiantes se retiran silenciosamente de tu curso y de las sesiones en vivo. Son difíciles de alcanzar y revisan la plataforma de aprendizaje con menos frecuencia. Recibes una pista de otros estudiantes de que pueden sentirse abrumados por la tecnología.

Directrices de comunicación: Schulz von Thun y Paul Watzlawick

Esta lección quiere crear conciencia sobre cómo comunicarse con tus alumnos de una manera constructiva y respetuosa de fomentar la participación y mantener un ambiente de aprendizaje positivo.

La comunicación interpersonal ya puede ser bastante desafiante en la vida diaria y los malentendidos ocurren fácilmente. Sin embargo, a menudo la naturaleza impersonal del contexto en línea aumenta este riesgo. Por lo tanto, nos gustaría presentarte dos modelos de comunicación para sensibilizarte sobre los procesos de comunicación y utilizar ejemplos específicos para ilustrar malentendidos en línea.

1. Schulz von Thun: 4 lados de un mensaje

En el PDF de abajo, encontrarás los 4 lados de Shultz von Thun de un mensaje, que desglosa la comunicación entre el remitente y el receptor en varios aspectos.

[Schulz von Thun: 4 lados de un mensaje](#)

2. Paul Watzlawick: Axiomas de la comunicación y comunicación distraída

En el PDF de abajo, encontrarás el Axiomas de Comunicación de Paul Watzlawick, que describe diferentes procesos de comunicación. Los axiomas arrojan luz sobre la causa de los malentendidos y el conflicto.

[Paul Watzlawick: Axiomas de la comunicación y comunicación distraída](#)

Directrices de Comunicación: Reflexión

Reflexión

¿Has experimentado situaciones en la enseñanza en línea a la que se podría aplicar el Axioma 1? ¿De qué se trataba? ¿Cómo se desarrolló la situación y cuáles fueron las consecuencias? ¿Habrías cambiado algo sobre tu comportamiento o, si lo experimentaste como alumno, sobre el comportamiento del tutor?

Directrices de Comunicación: Barreras en la comunicación

Las barreras en la comunicación son factores que dificultan la transmisión de mensajes. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que la persona a la que te diriges "simplemente" no "quiere" entender lo que estás diciendo? ¿Por qué estás "monosilábico" con una persona y hablas sin parar con otra? Al igual que las expectativas, muchas barreras están relacionadas con los procesos en el cerebro. Todas las personas tienen ciertas estrategias para encontrar su camino alrededor del mundo lo más rápido posible. A menudo son útiles, pero no siempre. A veces en realidad nos impiden acercarnos abiertamente a otras personas.

Puedes utilizar el PDF a continuación para sus eventos de aprendizaje en línea para reflejar tu comportamiento cuando antes, en el medio y en las de tus actividades de enseñanza o tutoría.

[Barreras en la comunicación](#)

Resumen de la lección

En la Lección de Comunidades de Aprendizaje aprendiste que un entorno de aprendizaje adecuadamente diseñado debería alentar a los estudiantes a compartir conocimientos, experiencias y actitudes con otros estudiantes, ya que el aprendizaje social satisface la necesidad básica de integración social. Construyendo una comunidad de aprendizaje a través de presencia social, confianza, tareas colaborativas y otros medios puede ayudar a crear un entorno de aprendizaje interactivo e de apoyo para tus alumnos.

La lección de Directrices de Comunicación elevó tu conciencia de cómo comunicarse constructiva y respetuosamente con tus alumnos y proporcionó ejemplos de barreras de comunicación. Has sido introducido en dos marcos de comunicación: (1) 4 lados de un mensaje por Schulz von Thun; señala que cada mensaje se puede enviar y recibir de 4 maneras (información fáctica, atractivo, relación, auto-revelación). (2) Los axiomas de comunicación de Watzlawick. Estos axiomas pueden ayudar a explicar cómo pueden surgir malentendidos y conflictos. Finalmente, has recibido un PDF para crear

conciencia sobre otras barreras de comunicación que puede utilizar en tus actividades de enseñanza y/o tutoría.

Lección 4.2 Desafíos de la enseñanza en línea

Introducción: Desafíos en línea de la enseñanza

Desafíos de la enseñanza en línea

Esta lección está dedicada a la enseñanza en línea sincrónica. Su objetivo es proporcionarte información, consejos, estrategias y ejemplos de buenas prácticas en un enfoque práctico sobre cómo manejar con éxito su enseñanza en línea y superar los desafíos típicos.

Objetivos de aprendizaje

Después de esta lección:

- conocerás estrategias para organizar y facilitar con éxito los procesos de aprendizaje en línea.
- podrás crear experiencias atractivas en la clase en línea para sus estudiantes.
- sabrás motivar a los estudiantes en el aprendizaje en línea y cómo construir una buena relación con sus estudiantes.
- sabrás cómo crear clases híbridas y cómo abordar los desafíos técnicos.

Buenas prácticas para la facilitación de la enseñanza en línea:

Introducción

Organización de procesos de aprendizaje en línea

El aprendizaje en línea se caracteriza por un alto grado de paralelismo en los procesos de trabajo de los alumnos: Mientras un alumno está ocupado investigando información, otro alumno ya está trabajando en la tarea o está llevando a cabo una auto-test para la tarea del tema.

Debido a la flexibilidad en el aprendizaje en línea en términos de tiempo y ubicación, puede suceder que los estudiantes progresen en diferentes velocidades. Este "aprendizaje simultáneo a distintas velocidades" puede dificultar los procesos de comunicación y las discusiones pueden no materializarse.

Para evitarlo, los procesos de aprendizaje en línea deben estar bien estructurados. En el PDF de abajo, encontrará medidas que son útiles y fáciles de llevar a cabo:

[\[Estructuración de los procesos de aprendizaje en línea\]](#)

Buenas prácticas para la facilitación de la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas

Organización del aprendizaje y la interacción con los estudiantes - Ejemplos de buenas prácticas
A continuación, encontrarás dos buenos ejemplos de buenas prácticas en los que los profesores iniciaron interacciones sociales y apoyaron a los alumnos de diferentes maneras. Estos ejemplos proporcionan inspiración para procesos de aprendizaje bien organizados en un evento de aprendizaje en línea.

Mira ambos videos de buenas prácticas y analiza: Lo que se hizo particularmente bien en estos ejemplos en términos de:

- la organización del proceso de aprendizaje;
- interactuar con los estudiantes;
- apoyar el aprendizaje

¿Qué actividades usaron los maestros para involucrar a los estudiantes?

¿Hay algo que pueda aplicar a tus cursos en línea?

Observa tus hallazgos.

[\[Module 4 Case Studies\]](#)

Buenas prácticas para facilitar la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas II

Aula inversa. Mejores prácticas

[\[Module 4 Best practices: Flipped Classroom\]](#)

Buenas prácticas para facilitar la enseñanza en línea: Ejemplos de buenas prácticas III

En el PDF de abajo, encontrarás un análisis complementario de las buenas prácticas establecidas en los videos. Compáralo con tus notas y reflexiona: ¿qué pensamientos e ideas adicionales aparecen?

[\[PDF: Ejemplos de buenas prácticas\]](#)

Interacción en tu clase en línea

En la lección 3.4. ya has aprendido sobre la interacción social en cursos en línea usando las estrategias de modelo 5 etapas y moderación para la comunicación asíncrona en el foro. Esta lección se centra ahora en la comunicación síncrona en las clases en línea y te dota de un marco estratégico para promover la interacción social.

El aspecto de la integración y pertenencia social es un reto particular en la enseñanza digital. Los estudiantes están más motivados cuando pueden construir una relación positiva con sus maestros y compañeros de aprendizaje, interactuar con ellos y recibir ayuda cuando sea necesario. Los ejercicios interactivos no sólo ayudan a comprender el contenido de aprendizaje y a la cohesión social. También son absolutamente necesarios para mantener y armonizar la atención del alumno que se puede ver en la curva de atención de abajo (gráfico - ejemplo de un seminario de 45min).

[Fuente] Lloyd, D. H. (1968, octubre). Un concepto de mejora de la respuesta de aprendizaje en la lección enseñada. Educación Visual, 23-25. Comentario de Wilson y Korn (2007).

Las sesiones en línea síncronas pueden crear proximidad social y luego construir sobre ella durante las fases de auto-estudio asíncrono. Para activar a tus alumnos cognitivamente en las clases en línea síncronas, considera las fases del modelo de Sándwich. En este modelo, un evento de 90 minutos se divide en fases de aprendizaje activa y pasiva alterna (capas de sándwich), enmarcadas por una fase de introducción y conclusión/adiós (pan de sándwich).

El modelo de sándwich te permite estructurar tus clases. Sin embargo, hay muchos más métodos para facilitar una mente y colaboración activas. En el PDF de abajo encontrarás diferentes métodos que puedes incluir en tus cursos en línea con el propósito de acceso y motivación, socialización, intercambio de información, construcción de conocimiento, cierre y seguimiento.

[\[PDF Sandwich Model\]](#)

[\[PDF Interacción en Clases en Línea\]](#)

Interacción en su clase en línea: Enfoque de gamificación para la clase en línea en vivo

El siguiente ejemplo de buenas prácticas te da una inspiración sobre cómo los estudiantes pueden ser motivados para participar activamente en un evento de enseñanza mediante la incorporación de tareas cooperativas e interactivas durante sesiones en vivo. Lisa Bauereisen (FAU Alemania) empleó un enfoque de gamificación, entre otras estrategias.

[\[Video: Module 4 Gamification\]](#)

Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Introducción

Relación entre profesores y estudiantes en entornos en línea

La relación profesor-estudiante en el entorno de aprendizaje en línea es, como el encuadre social, un factor clave para la experiencia y el éxito del aprendizaje. Esta lección te va a proporcionar aprendizajes sobre el concepto de aula invertida, sobre cómo tratar en clases asíncronas y vincula fuentes útiles sobre cómo tratar con grandes grupos.

Lidiar con las clases asíncronas - Enseñanzas obtenidas de las Aulas Invertidas

En las clases asíncronas, los educadores a menudo se enfrentan a dos grandes desafíos: ¿Cómo puedes como profesor o tutor apoyar a los alumnos en fases de aprendizaje asíncronas y cómo motivarlos a prepararse en las fases de auto-estudio para las sesiones en vivo? Queremos proporcionarte orientación para estos desafíos.

Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Challenge 1

¿Cómo motivar a los estudiantes?

[\[Video: Module 4 Motivating students\]](#)

Relación profesor-estudiante en entornos en línea: Challenge 2

Desafío 2: ¿Cómo puedo apoyar y guiar a los estudiantes a mantenerse en el camino durante la fase de auto-estudio asincrónica?

Las fases de estudio asincrónica requieren que los alumnos tomen un nivel muy alto de responsabilidad personal. En particular, los alumnos que tienen poca experiencia con el aprendizaje independiente a menudo llegan a sus límites. Los aspectos clave para una fase de autoaprendizaje exitosa y de apoyo son centrarse en la estructuración, supervisión y orientación.

Para proporcionar a los estudiantes el mejor soporte posible para el aprendizaje autodirigido, puedes utilizar las siguientes estrategias:

- Práctica del auto-estudio: entrena técnicas básicas de aprendizaje y trabajo con tus estudiantes (por ejemplo, la opción de interrumpir el aprendizaje de vídeo para tomar notas)
- Motivación continua y incentivos al aprendizaje: una buena manera de apoyar el aprendizaje continuo durante todo el semestre. Puedes motivar a tus estudiantes, por ejemplo, a través de un equilibrio motivador entre los desafíos (se han de crear) y un sentido de logro, así como a través de incentivos adicionales (por ejemplo, "bonus" sobre el desempeño del examen, si esto se puede mapear bajo las políticas de examen).
- Tareas de acompañamiento: Tareas de acompañamiento formuladas de manera concreta o preguntas guías son particularmente adecuadas para apoyar las fases de auto-estudio - por ejemplo, una tarea de trabajo basada en problemas que esté en curso (por ejemplo, el trabajo de un pequeño proyecto o portfolio) puede acompañar a los alumnos a través de los materiales de auto-estudio y animarlos a recoger preguntas y puntos de discusión para el tiempo de asistencia.
- Retroalimentación continua sobre el proceso de aprendizaje: por ejemplo, a través de concursos en línea, pruebas, ejercicios o discusiones en línea, apoyar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje y puede proporcionar una motivación continua.
- Condiciones amigables para el aprendizaje: concéntrate en la guía (pro-activa) durante la(s) fase(s) de autoaprendizaje . La interacción entre los alumnos, por ejemplo, el intercambio a través del trabajo en grupo, la retroalimentación entre pares o en el contexto de la práctica en línea o las horas de consulta con el profesor o tutor, también puede tener un efecto de apoyo durante la fase de auto-estudio.

En resumen, las fases de estudio asíncrona se benefician, en particular, de la comunicación intensiva, el apoyo y la retroalimentación.

Lidiar con grupos grandes

Lidiar con grupos grandes

Otro desafío en la enseñanza en línea es cuando el grupo de participantes es grande. En los grupos grandes el apoyo uno por uno rara vez es posible. Por lo tanto, es necesario el apoyo mutuo que puede proporcionarse a los alumnos, por ejemplo, mediante la retroalimentación entre pares y la autoevaluación. (Ver la lección 3.5.).

Inspiración y consejos:

- Universidad de Enseñanza y Aprendizaje: <https://focus.clt.dal.ca/blog/tips-for-managing-your-large-online-class>
- Universidad de Reading <https://sites.reading.ac.uk/tel/online-teaching-toolkits/using-webinars-in-l/how-do-i-run-a-webinar-for-a-large-group/>

Desafíos técnicos en las clases híbridas/en línea

Desafíos técnicos en las clases híbridas/en línea

La buena enseñanza híbrida requiere una serie de condiciones de marco conceptuales, didácticas, organizativas y técnicas que deben ser cuidadosamente planificadas y diseñadas, sobre todo en vista del valor añadido de este exigente formato.

Decide caso por caso si tu evento puede ser aplicado sensatamente como escenario híbrido, dependiendo de los participantes (por ejemplo, tamaño de grupo), condiciones formales y técnicas (por ejemplo, reglas de distancia, disponibilidad de dispositivos finales), los objetivos y contenidos específicos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y, por último, pero no menos importante, los recursos humanos y técnicos disponibles.

El factor clave de éxito para todo el formato de enseñanza híbrida es siempre la comunicación y el apoyo de la comunicación y la interacción entre los dos grupos de participantes, los estudiantes en línea y los estudiantes en el sitio y el instructor. Echa un vistazo a al siguiente documento para saber cómo puedes asegurar técnicamente esta comunicación mutua en tu evento de enseñanza híbrida (móvil).

[\[PDF Consejos técnicos para la enseñanza híbrida\]](#)

Resumen de la lección

Centrándose en la enseñanza en línea síncrona, la lección "Las mejores prácticas para la facilitación de la enseñanza en línea" ha ofrecido información, consejos, estrategias y ejemplos de buenas prácticas en un enfoque práctico sobre cómo gestionar exitosamente tu enseñanza en línea y superar los desafíos típicos. Debido a la flexibilidad del aprendizaje en línea en términos de tiempo y lugar, la organización del proceso de aprendizaje en línea es un factor importante para no perder a tus alumnos (por ejemplo, horario semanal y recordatorios, preguntas frecuentes, contacto frecuente). Dos ejemplos prácticos te han dado algunas ideas sobre cómo organizar con éxito el proceso de aprendizaje en su curso en línea.

La lección "Interacción en tu clase online" se ha centrado en la comunicación síncrona en cursos en línea y te ha proporcionado un marco estratégico para promover la interacción social. Los ejercicios interactivos no sólo ayudan a la comprensión y a la cohesión social. También son esenciales para mantener y armonizar la atención del alumno. Por lo tanto, se recomienda alternar entre fases de aprendizaje activo y pasivo.

Finalmente, en "La relación maestro-estudiante en entornos en línea" se te introdujo en el concepto del aula invertida y cómo lidiar con el aprendizaje asíncrono. Motivar a los estudiantes en las fases de aprendizaje asíncrono puede ser un reto y se puede abordar, por ejemplo, utilizando videos instructivos y tareas de acompañamiento, así como con la co-creación de materiales de curso. Además, el aprendizaje asíncrono requiere un alto grado de responsabilidad personal por parte del alumno. En particular, los alumnos que tienen poca experiencia de aprendizaje independiente a menudo llegan a sus límites. Los aspectos clave para una fase de autoaprendizaje exitoso y de apoyo

se centran en la estructuración, la supervisión y la orientación, por ejemplo, mediante la retroalimentación continua sobre el proceso y el progreso del aprendizaje, incentivos para aprender y la formación en técnicas de trabajo de autoaprendizaje.

Y si algunos estudiantes no pueden estar físicamente presentes, un PDF "Desafíos técnicos en las clases híbridas/online", te proporcionó orientación explícita sobre cómo asegurar técnicamente que la comunicación bidireccional puede tener lugar con éxito en su formato híbrido de curso.

Lección 4.3 Seleccionar e integrar herramientas y tecnologías en su plataforma

Introducción: Seleccionar e integrar herramientas y tecnologías en su plataforma

Lesson 4.3: **Selecting and Integrating Tools and Technologies**

Module 4: Support and facilitate

- 4.3a Overview of LMS and course platform
- 4.3b LMS engagement tools
- 4.3c Adding video content in Moodle
- 4.3d Creating interactive content in an LMS

Seleccionar e integrar herramientas y tecnologías en su plataforma

En esta lección, explorarás la implementación de sus materiales multimedia en Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) y plataformas de cursos. Además, pondrás los principios discutidos en las unidades anteriores en un contexto más práctico.

Objetivos de aprendizaje

Después de esta lección:

- sabrás cómo añadir contenido multimedia a un LMS utilizando el método que mejor se adapte a tus objetivos;
- serás capaz de aprovechar las características de LMS para la interacción, participación y evaluación.

Panorama del SMS y plataformas de cursos

Los Sistemas de gestión de aprendizaje y tú

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning Management System LMS) es una plataforma que apoya la educación en línea y el eLearning ofreciendo una estructura para crear, gestionar y ofrecer contenido de aprendizaje. Un LMS mejora la experiencia de aprendizaje, hace que la educación sea más accesible y proporciona información valiosa a los usuarios a través de la tecnología. Al servir como plataforma de gestión y entrega de conocimientos, un LMS permite a los creadores y estudiantes del

curso utilizar herramientas de creación y gestión de contenidos para compartir documentos, videos y/u otros contenidos educativos en diversas formas.

Si estás en una institución, probablemente tendrás un LMS, así que tienes que seguir tus directrices de institución/universidad. Sin embargo, todavía puede beneficiarte de las mejores prácticas y consejos que vamos a compartir en este módulo, ya que la mayoría de los LMS tienen características similares, como creación de cursos, gestión de contenidos, herramientas de comunicación, concursos y asignaciones. Serás capaz de implementar lo que vamos a mostrar en los siguientes ejemplos o adaptarlos a sus propias configuraciones y posibilidades de LMS.

Para tener una visión de las entradas y salidas de LMS y plataformas de cursos, es importante tener algún contexto sobre cómo funcionan y cómo interactúas con ellos. Comenzamos explorando los roles de usuario de LMS. En el PDF de abajo, encontrarás una descripción de una serie de roles de usuario clave que están disponibles en la mayoría de los LMS.

Una vez que todo el mundo conoce sus roles dentro del LMS, es hora de pensar en el proceso de crear un curso en línea con el LMS. El ciclo de vida del curso en un LMS es un modelo útil para dar forma a este proceso. Un ciclo de vida del curso es la secuencia de etapas que un curso pasa de su creación a su finalización. Un ciclo de vida típico del curso implica todos los roles de usuario mencionados anteriormente.

[\[PDF Roles de Usuario en un LMS\]](#)

[\[PDF Ciclo de vida del curso LMS\]](#)

Tipos de LMS

Tipos de LMS

Muchos LMS están disponibles, y cada uno tiene funcionalidades y estructura ligeramente diferentes. Cubrir cada uno individualmente es imposible, pero es útil explorar directrices y buenas prácticas.

Para lograrlo, te concentrarás en un LMS en la próxima unidad: Moodle. Como uno de los LMS más populares y ampliamente utilizados, Moodle sirve como ejemplo. Tú puedes aplicar los principios discutidos a otros LMSs también.

Te animamos a explorar y experimentar con otras plataformas LMS por tu cuenta, y a descubrir las características y beneficios que se adaptan a tus objetivos de enseñanza y aprendizaje en línea.

Tipos de LMS: Ejercicio

1. ¿Qué rol en un LMS es el principal responsable de la impartición y evaluación de cursos?
 - a. Administrador
 - b. Creador del curso
 - c. **[Correcto]** Maestro

- d. Estudiante
-
- 2. ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de vida típico de un curso en un LMS?
 - a. Matrícula
 - b. **[Correcto]** Creación
 - c. Entrega
 - d. Finalización

Herramientas de interacción en Moodle

Herramientas de interacción en LMS

En esta unidad, explorarás las herramientas de interacción de LMS, específicamente las disponibles en Moodle. Esto te permite mirar las aplicaciones prácticas de los principios más generales discutido.

Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje de código abierto (LMS) que le permite crear y administrar cursos, inscribir a los estudiantes, rastrear su progreso, comunicarse con ellos y evaluar su rendimiento.

En el siguiente video, te mostraremos cómo usar Moodle para involucrarte e interactuar con tus estudiantes

[\[Vídeo: Engagement tools in Moodle\]](#)

Herramientas de compromiso en Moodle: Ejercicio

- 1. ¿Qué herramienta en Moodle se utiliza para la comunicación unidireccional para anunciar las actualizaciones del curso?
 - a. Chats
 - b. Foros
 - c. **[Correcto]** Anuncios
 - d. Mensajes

- 2. ¿Qué característica de Moodle permite a los estudiantes interactuar en conversaciones en tiempo real?
 - a. Mensajes
 - b. Foros
 - c. **[Correcto]** Chats
 - d. Comentarios

Agregar contenido de vídeo en Moodle I

Producir contenido multimedia es una cosa, pero ¿cómo lo vas a implementar? En esta unidad, explorarás dos formas diferentes de implementar el elemento multimedia más común en la educación en línea: el video.

[\[Video: Adding video content in Moodle \(Part1\)\]](#)

Agregar contenido de vídeo en Moodle II

En el siguiente video, descubrirás exactamente cómo cargar e incrustar archivos de video en Moodle utilizando diferentes herramientas y técnicas

[\[Video: Adding video content in Moodle \(Part2\)\]](#)

Agregar contenido de vídeo en Moodle: Ejercicio

1. ¿Cuál es una de las ventajas de incrustar contenido de video de fuentes externas en un LMS?
 - a. Aumenta el uso del espacio de almacenamiento
 - b. **[Correcto]** Permite listas de reproducción y elementos interactivos de plataformas externas
 - c. Reduce la calidad de reproducción de vídeo
 - d. Limita de la interactividad en vídeo
2. ¿Qué debes tener en cuenta al decidir si cargar o incrustar contenido de video en Moodle?
 - a. El color del vídeo
 - b. La ubicación geográfica de los estudiantes
 - c. **[Correcto]** El tamaño y la calidad del archivo de vídeo
 - d. El director del vídeo

Crear contenido interactivo en un LMS

Crear contenido interactivo en un LMS

Uno de los desafíos de la educación en línea es crear materiales de aprendizaje atractivos e interactivos que puedan captar la atención y el interés de los alumnos. Para lograr este objetivo, los educadores en línea necesitan estar familiarizados con varias herramientas de autoría y software que pueden ayudarles a diseñar y producir contenido multimedia, como videos, animaciones, concursos, juegos, simulaciones, etc. En esta lección, te presentaremos algunas de las herramientas y software de autoría más populares y ampliamente utilizados para la educación en línea. También te mostraremos cómo pueden integrarse en su sistema de gestión del aprendizaje (LMS) o en el sitio web para mejorar la experiencia de aprendizaje de tus estudiantes.

[\[4.3d PDF Herramientas interactivas para la educación en línea\]](#)

Creación de contenido interactivo en un LMS: Ejercicio

1. ¿Para qué se utiliza principalmente H5P en la educación en línea?
 - a. Gestión de las matriculaciones de estudiantes
 - b. **[Correcto]** Creación de contenido HTML5 interactivo
 - c. Realización de webinars vivos
 - d. Ofrecer asesoramiento psicológico

2. ¿Qué herramienta de las siguientes se enfoca en la creación de encuestas y cuestionarios interactivos?
 - a. Moodle
 - b. FeedbackFruit
 - c. **[Correcto]** Wooclap
 - d. H5P

Resumen de la lección

En la Lección **Visión general de LMS y plataformas de cursos**, los estudiantes deberían haber entendido cómo utilizar las diversas funciones y funciones de usuario de un LMS para gestionar eficazmente el ciclo de vida de un curso, desde su creación hasta su finalización. Además, deben estar equipados con las mejores prácticas y estrategias para implementar estos conceptos en cualquier plataforma LMS que puedan utilizar en el futuro.

En **las herramientas de interacción** de lección **en Moodle**, los estudiantes deberían haber entendido cómo utilizar las diversas herramientas de comunicación y retroalimentación en Moodle para interactuar con sus estudiantes. Estas herramientas son esenciales para crear un entorno de aprendizaje interactivo y de apoyo, mejorar la calidad del curso en línea y garantizar mejores resultados educativos. Además, deben estar equipados con las mejores prácticas y estrategias para implementar estos conceptos en cualquier plataforma LMS que puedan utilizar en el futuro.

Al final de la lección **Agregar contenido de vídeo en Moodle**, los estudiantes deben entender las ventajas y desventajas de subir respecto a incrustar contenido de vídeo, y estar equipados para decidir el mejor método basado en sus necesidades y preferencias específicas. También deberían ser capaces de añadir efectivamente contenido de vídeo para mejorar sus cursos en línea en cualquier plataforma LMS.

En la lección **Creando contenido interactivo en un LMS** aprovechando herramientas como H5P, FeedbackFruits, Wooclap y Mentimeter, los educadores pueden crear contenido dinámico e interactivo, promoviendo el compromiso, la comprensión y la colaboración en entornos de aprendizaje en línea. Estas herramientas empoderan a los educadores para diseñar cursos en línea innovadores y eficaces adaptados para satisfacer diversas necesidades de aprendizaje.

Encuesta de módulos

[\[Modulo 4\]](#)

Reflexiones finales y encuesta

Reflexiones finales y encuesta

Reflexiones finales

Felicidades, has llegado al final de este curso online. Todo el equipo de TransACTION quiere agradecerte tu participación.

Esperamos que hayas encontrado este curso en línea útil y hayas ganado valiosas ideas, consejos prácticos e inspiración, ya sea que estés planeando una próxima producción (multimedia) o desarrollando tu próxima unidad de aprendizaje en línea, clase o curso.

En cualquier caso, te recomendamos encarecidamente que descargues los archivos PDF y los guardes o imprimas para que los tengas fácilmente disponibles para tu contexto de trabajo, enseñanza o aprendizaje.

Por cierto: Como este curso y los materiales están autorizados bajo la licencia internacional CC-BY-SA 4.0, puedes reutilizar los recursos para tus propios propósitos de enseñanza y aprendizaje no comerciales, con atribución.

Te deseamos todo lo mejor,

el equipo de TransACTION

Para mantenerse al día con el proyecto, visita nuestra página web: <https://media-and-learning.eu/project/transaction/>

